

Isparta İlinin Önemli Bitki Alanları ve Özellikleri

Hasan ÖZÇELİK ^{1*}

ORCID 1: 0000-0002-0207-0921

¹ Süleyman Demirel University, Science and Lettter Faculty, Department of Biology, Isparta, Türkiye

* e-mail: hasanozcelik@sdu.edu.tr

Öz

Bu çalışmanın amacı; Isparta ilinin biyoçeşitlilik açısından korumada öncelikli önemli alanlarını belirlemek ve çeşitli yönleriyle tanıtmaktır. Bulguların çoğu, 1994 yılından bu yana Isparta il sınırları içinde yapılan arazi çalışmalarının bir sonucudur. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin 19 önemli bitki alanı tespit edilmiştir. 8 alan resmi olarak bilinmekte ve korunmakta ise de diğerlerinin herhangi bir koruma statüsü yoktur. Korumada öncelikli bu 19 alanın yüzölçümü Isparta ili yüzölçümünün yaklaşık % 20'ini kapsamaktadır. Millî parklar, Tabiat parkları ve Tabiatı Koruma Alanları (Kızıldağ Millî Parkı, Kovada Gölü Millî Parkı, Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı), Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı vs.) ile merkez ilçede Gölcük Gölü Tabiat Parkı, Ayazmana Kestane topluluğu, Atabeyde Kısık boğazı, Aksu'da Aksu vadisi, Yaka deresi civarı, Çayır ve Anamas yaylası, Gen Koruma ve Tohum meşcere alanları, Sütçülerde Sanlı yaylası/Sarıçiçek Yaylası, Kesme civarı, Yaylabel (Kartoz), Yuvalı dağı tarafı, Tota dağı, Sığrılık Kaleleri civarı, Yazılı Kanyon Tabiatı Koruma alanı, Eğirdir-Senirkent-Uluborlu ilçeleri arasında Eğirdir Gölü ve civarı, Barla dağı, Eğirdirde Kırıntı- A.Gökdere köyleri civarı, Kovada arboretumu, Serpil köyü üstleri, Karacaören Baraj Gölü ve çevresi ve Keçiborlu ilçesinde Fosil yatakları (Aydoğmuş kasabası ile Uluborlu ilçesi arasında), Senir kasabası civarında Burdur Gölü ve çevresi, Kocapınar bataklığı korumada öncelikli alanlar olarak tespit edilmiştir. Korunaca alanları coğrafi sınırları netleştirilmeli, yerel halkın da beklentileri dikkate alınarak sürdürülebilir yönetim planları hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Önemli bitki alanları, Biyoçeşitlilik koruma, Nadir ve endemik, Gen merkezi, Ekonomik bitki, Ekoloji.

Important Plant Areas and their Characteristics in Isparta Province

Abstract

This study aims to determine the priority areas of the province for the biodiversity of Isparta and to introduce them in various aspects. Most of the results are the result of field studies carried out within the borders of Isparta province since 1994. 19 important plant areas were identified. These areas are also of high importance in terms of biodiversity and ecologically featured. 8 areas of them are officially known and protected, others do not have conservation status. 19 priority areas almost cover almost 20% of areas of the province. National parks, Nature Parks and Nature Protection Areas (Kızıldağ, Kovada Lake Natural Parks, Kasnak Oak Nature Protection Area), Sığla Forest Nature Protection Area, etc., Gölcük Gölü Nature Park, Ayazmana Kestane Community, Kısık Boğazı in Atabey; Aksu Valley, the vicinity of Yaka Stream, Çayır and Anamas plateaus, Gene Conservation and Seed stand areas in Aksu; Sanlı/Sarıçiçek Plateau, Kesme village vicinity, Yaylabel (Kartoz), Yuvalı mountain side, Tota mountain, around Sığrılık Castles, Yazılı Canyon Nature Reserve in Sütçüler; between districts of Senirkent-Uluborlu and Eğirdir and vicinity of Eğirdir Lake district, Barla mountain; vicinities of Kırıntı-A. Gökdere villages, Kovada arboretum, Fire forest above Serpil village in Eğirdir; Karacaören Dam Lake and its surroundings and Fossil beds in Keçiborlu district (between Aydoğmuş town and Uluborlu district), Burdur Lake and its around Senir town, Kocapınar swamp have been identified as priority areas for protection. In conservation, clear area boundaries should be clarified, and sustainable management plans should be prepared by taking into account the expectations of local people.

Keywords: Important plant areas, Biodiversity conservation, Rare and endemic, Gene centers, Economic plant, Ecology

Citation: Özçelik, H. (2023). Important plant areas and their characteristics in Isparta Province. *Journal of Protected Areas Research*, 2 (1), 26-62.

DOI: 10.5281/zenodo.7804534

1. Giriş

Floristik çalışmalar sistematik botanikğin temel çalışma alanlarından biridir. Pratikte sınırları belli bir alanın florasını belirler. Florayı oluşturan türlerden alanda dominant olanları yani bitki örtüsünü oluşturanları arazi gözlemlerine göre ortaya çıkarır ve sınıflandırır. Biyoçeşitliliğin devamı için alandaki türlerin maruz kaldığı tehlikeleri ve alan üzerindeki antropojenik baskı faktörlerini belirleyerek bir yönetim planı önerir. Önemli ve bozulmuş habitatların göstergesi olarak belirli türleri önerir. Tüm alanı takip etme yerine daha az zahmetle baskı faktörlerinin hedefi olan türleri ve önemli alanları takip ederek koruma önlemlerini daha az emek, masraf ve zamanla halletmeyi amaçlar. Bulgu, bilgi, görüş, öneri ve planlarını yetkili mercilerle paylaşır. Multidisipliner bir iş birliğine gider.

Ülkemizde resmi statüde biyoçeşitlilik ve çevre koruma çalışmaları 1930'lu yıllarda başlamıştır. 1958 yılında ilk milli park ilanı yapılmıştır. Yine aynı yıl yerleşim merkezi, tarım ve orman alanlarının fotoğrafları çekilerek coğrafi sınırları belirlenmiştir. Ramsar Sözleşmesi'nin etkisiyle sulak alanlarımızın korunması gündeme gelmiştir. Türkiye yüzölçümü'nün yaklaşık %5'i resmen koruma statüsü kazanmıştır (Fakir, Özçelik & Deligöz, 2005). Ancak korunan alanlarda master planları yapıp uygulamaya sokularak ekonomiye kazandırmada yeterince başarılı olduğumuz söylenemez. Bu yavaş ilerleme korunan alanlardaki yerel halka negatif olarak yansımış, korunan alanlara tepkiye dönüşmüştür.

Bu makalede Isparta ilinin biyoçeşitlilikte önemli alanları belirtilmektedir. Bir alanın önceden floristik özellikleri belirlenmiş olmalı ki, biyoçeşitlilik açısından önem derecesi ortaya konabilsin. Ayrıca biyoçeşitlilikte eski dönemlere ışık tutan alanlar da çok önemlidir. Bu gün için biyoçeşitliliği çok önemli olmasa da fosil yatakları eski devirleri anlatması açısından önemlidir. Ya da bir yer zarar görürse o zararın başka alanlara etkisiyle biyoçeşitlilik zarar görebilir. Böyle alanlar da tampon görevi gördüğünden biyoçeşitliliği korumada önemlidir. Isparta ili toplam yüzölçümü 8.993 km² olup 154.817,25 ha' rı korunan alanlar statüsündedir. Dedegül dağı'nın da koruma statüsüne alınmasıyla bu oran daha da artmıştır.

Çizelge 1. Isparta'nın Korunan Alanları (Oğurlu , Alkan & Gündoğdu, 2010).

Koruma Alanı	Sayı	Toplam Alan (ha)
Muhafaza Ormanları	5	5777,3
Milli Parklar	2	65934
Tabiatı Koruma Alanları	2	1388,5
Tabiat Parkları	3	7284
Tabiat Anıtları	19	2,35
Yaban Hayatı Koruma Alanları	4	46018
Tohum Meşcereleri	17	2699
Gen Koruma Ormanları	11	1282
Tohum Bahçeleri	4	45,9
Ramsar Alanları	1	23700
Ormanıçi Dinlenme Yerleri	25	401,2
Diğer Alanlar	3	585
Toplam	96	154.817,25

Bu korunan alanlar şüphesiz önemli alanlardır. Ancak 'önemli bitki alanları' ifadesi biyoçeşitliliğin zengin olduğu alanları ifade eder. Bitki çeşitliliği bir alanda zenginse aynı alanda faunanın da zengin olması, dolayısıyla ekolojik açıdan dengeli bir ekosistem olması beklenir. Amaca göre mesela, tohum meşcere alanları, gen koruma ormanları, tabiat anıtları flora açısından zengin olmayabilir. Makale, ilin florası zengin olan alanlarını belirtmekte ve insitu (yerinde) korumada bu alanların önemine dikkat çekmektedir.

Bu çalışma, Isparta yöresinde önemli bitki alanlarını belirlemek ve yerel halkın isteklerini de dikkate alarak biyoçeşitliliği korumak amaçlı olarak yapılmıştır. Verilen bilgilerden ilgili kişi ve kurumların yararlanması beklenmektedir.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma, genellikle 1994 yılından bu yana Isparta il sınırları içinde yapılan arazi çalışmalarımızdan hazırlanmıştır. Bu çalışmalar ekseriyetle yayınlanmıştır. Bazı alanlar tarafımızdan çalışılmayıp tanıtımı literatüre göre yapılmıştır. 'Önemli bitki alanları'; floristik çeşitlilik, vejetasyon, ekosistem bütünlüğü, ekonomik amaçlı bitki taksonları gibi özellikler dikkate alınarak arazide belirlenmiştir. Alanların coğrafi, jeolojik vb. özellikleri bulgular ve tartışma bölümünde açıklanmıştır. Endemizm, tehlike altına giren taksonlar, lokal endemikler, sayıları ve tehlike kategorileri, alandan tanımlanan taksonlar önemli kriterler olarak seçilmiştir. Toplanan iletim demetli bitkiler tarafımızdan teşhis edilip GUL Herbaryumu'na (Isparta) konulup muhafaza edilmektedir (Özçelik ve Korkmaz, 1998; Özçelik ve Öztürk, 1999; Özçelik ve Çetinkaya, 2002; Özçelik, Şan ve Karaca, 2001; Özçelik ve Tanrıverdi, 2005). Belirlenen 19 önemli bitki alanının bitki çeşitliliği diğer alanlarla mukayese edilmiş, daha zengin olduğu gözlemler ve arazi kayıtları ile ortaya konulmuştur (Bekat, 1988; Ocakverdi ve Çetik, 1982; Erik ve Mutlu, 1997; Fakir ve Dutkuner, 1999; Karaca, 2002; Fakir, 2005; 2007a,b; Eken vd., 2006; Fakir ve Dođanođlu, 2003; Gül, Özçelik ve Uzun, 2012; Çetin, Erdoğan ve Genç, 2013; Gül ve Özçelik, 2016). Ancak önemli alanlara ait tüm bilgilerimiz bu makaleye konulamamış; alanların ana hatlarıyla tanıtımı yapılabilmştir. Bir önemli alanın çođu başka il sınırlarında bulunan (Özçelik, 2012; 2018a,b; Özçelik ve Özhatay, 2006; Küçüködük, 1988) yerlere ait ise alana ait bilgiler daha az yer almakta ya da hiç yer almamaktadır. Çizelge 1'in hazırlanması kullanılan kaynaklar çizelge'de belirtilmiş, ayrıca kaynaklarda da detali olarak verilmiştir. Önemli alanlar üzerindeki baskı faktörlerine ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Alanın Ekosistemini ve ana vejetasyon formasyonlarını açıklayan fotoğraflar eklenmiştir. Biyoçeşitlilik dışında bilinen arkeolojik, tarihi ve turizm açısından önemi olan alanlar belirtildi. Metinde geçen bazı teknik terimler kolay anlaşılacak şekilde kısaltılmışlardır. T.K.A.: Tabiatı Koruma Alanı; M.P.: Milli Park/Parkı, T.P.: Tabiat Parkı, E: East/Dođu, N: North/Kuzey, °: derece, R: Rakım, m: metre, km: kilometre, ha: hektar, da: dekar, ÖBA: Önemli bitki alanı, sp: tür, spp.: türler, subsp.: alttür; Akd.: Akdeniz, Avr.-Sib.: Avrupa-Sibirya, Ir.-Tur.: İran-Turan, el: element/elementi). Tekrar eden cins adları büyük baş harfi ile kısaltılmıştır. Tehlike kategorileri ve Türkçe'de sıkça kısaltılarak kullanılan kelimeler açıklanmamıştır. Koruma kullanma dengesi için tartışmalar yapılip önerilerde bulunulmuştur. Ekonomik önemi yüksek olan bitkilerin yerel veya Türkçe adları belirtilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Çalışmalarımızın sonuçlarına göre; Isparta İlinin Korumada Öncelikli Alanları şunlardır:

Isparta İlin'de bulunan Milli parklar, Tabiat parkları ve Tabiatı Koruma Alanları. Beyşehir Gölü ve Köprülü Kanyon M.P.'nin da Isparta'da uzantısı vardır. İlin önemli bitki alanları şunlardır:

- **Merkez ilçe:** Gölcük Gölü T.P.), Ayazmana Kestane topluluđu,
- **Yalvaç:** Sultan dađları,
- **Atabey:** Kısık bođazı,
- **Aksu:** Yaka deresi civarı, Çayır ve Anamas yaylası, Gen Koruma ve Tohum meşcere alanları,
- **Sütçüler:** Sıđla Ormanı T.K.A., Yazılı Kanyon T.K.A., Sanlı yaylası/Sarıçiçek yaylası, Kesme civarı, Yaylabel (Kartoz), Yuvalı dađı tarafı, Tota dađı, Sıđırlık kaleleri civarı,
- **Senirkent-Uluborlu-Eđirdir:** Kapıdađ (Barla dađının uzantısıdır),
- **Eđirdir:** Eđirdir Gölü ve civarı, Barla dađı, Kırıntı- A.Gökdere köyleri civarı, Kovada Arboretumu, Serpil köyü üstleri(Göknar ormanı), Karacaören Baraj Gölü ve çevresi,
- **Keçiborlu:** Burdur Gölü Ramsar alanı(Keçiborlu-Gönen ve Burdur merkez ilçe arasında), Fosil yatakları (Aydođmuş kasabası ile Uluborlu ilçesi arasında), Kocapınar bataklığı (Eldere, İncesu ve Çapalı köyleri arasında).

Bu alanların çeşitli özellikleriyle tanıtımları aşağıdadır:

3.1.Dedegül dađı:

Adını 'Dedegül' isimli bu dađda münzevi yaşayan, ermiş bir zattan almaktadır.Göller Yöresi'nin doğusunda, Beyşehir ve Eđirdir gölleri arasında 15-18 km genişliğinde, Batı Toroslar dađ kuşađı içinde,

Güneyden Kuzey'e ve Kuzeydoğuya yaklaşık 60 km uzanan uzanan bir dağ silsilesidir. Yerel halk özellikle Aksu tarafı Dedegül dağına 'Anamas dağı' olarak adlandırır. Doğusunda Beyşehir Gölü, Kurucaova kasabası, Dumanlı köyü ve Yeşildağ ilçesi; batısında Davras dağı, Aksu Deresi ve havzası yer alır. Kuzeyinde Şarkikaraağaç ilçesi, Sultan Dağları, Eğirdir Gölü ve Aksu; batısında Sarp Dağı; güneyde Köprüçay vadisi ve Emerdin dağı, Sütçüler ilçesi, Kesme ve Derebucak kasabaları bulunur. Dedegül dağı Antalya tarafına Bozburun dağı ile bağlantılıdır. Saha genel olarak sarp dağlık ve engebelerdir. Alan: 138.568 ha; Koordinatları: 31,25'E, 37,74°N. Rakım 820-2992 m arasındadır. Alanın koruma statüsü yoktur. 2018 yılında Kızıldağ M.P.'na bağlanarak koruma statüsü verildi.

Karagöl 2350 m, Dedegül Tepe 2992 m, Kartal Tepe 2983 m, Karçukuru 2932 m yüksekliğindedir. Bunların dışında Namazgah Tepe (2347 m), Delioğlansivrisi Tepe (2103 m), Kocakar Tepe (2331 m), Ziyaret Tepe (2368 m) ve Gökovaşı Tepe (2690 m) gibi bir çok zirvesi vardır (Peşmen ve Güner, 1976; Özçelik, 2017).

Jeolojik yapısı tektoniktir. Kayaçları genellikle serpantin, konglomera, volkanik ve kalkerdir. Ana kayası esasen kireç taşlarıdır. Çeşitli mağaralar (Pınargözü, Karataşın), lapy, dolin, uvala ve polyeler gibi irili ufaklı karstik şekiller ve glasiyal şekillerden sirkler yer alır.

Türkiye'nin 122 ÖBA alanından birisidir (Özhatay, Byfield & Atay, 2005). Selçuklu Sultanı: Alaaddin Keykubat'ın 'Cennet ya burasıdır ya da buranın altındadır' dediği, Kudabat sarayının bulunduğu önemli bir tarihi alanı kapsar. Bu nedenle alanın tarih, turizm, jeolojik ve arkeolojik açıdan önemi yüksektir.

Şekil 1. Dedegül dağının lokasyon haritası/View from SATEllite of research area (Kaynak: <https://earth.google.com/web>).

Şekil 2. Dedegül dağından bir görünüm ve doğa eğitim çalışmaları.

Şekil 3. Pınargözü ve Karagöl civarı flora ve vejetasyon açısından çok zengindir.

Dağda iki önemli mağara bulunur; Zindan mağarası (Aksu) ve Pınargözü mağarası (Yenişarbademli). Bunların dışında da çok sayıda küçük mağara vardır. Bu karstik yapının ekosisteme etkisi azımsanamaz. Dağda çok sayıda anıt ağaç, endemik bitki ve orman ve bulunur. Yörenin endemik bir değeri olan Apollo kelebeği de bu dağda boldur. Biyoçeşitliliği bu kadar fazla olan bir alanda yabancıların konuya duyarsız kalması beklenemez, biyokaçakçılık kaçınılmazdır. Biyokaçakçılıkta sıcak alanlardan birisidir.

Yörenin en yüksek dağıdır. Yükseklere çıkıldıkça bitkilerin boyu kısalmış ve ağaçlar bodurlaşır ve fırtına etkisi ile ağaçlarda bayrak görünümü ortaya çıkar. Dağdaki farklı ekolojik habitatlar çeşitli bitkilerin gelişmesinde, çeşitlenmesinde ve yayılmasında önemli bir etken olmuştur. Florası tam olarak bilinmemektedir. Gözlemlerimize göre; bu dağ en az 900 damarlı bitki taksonuna ev sahipliği yapmaktadır. Bunların yaklaşık 350'si endemiktir. Bu endemiklerin 34'ü dünyada sadece Dedegül dağında yetişir. Yaklaşık 40 bitkinin dünyaya tanıtımı bu dağdan ve çevresinden yapılmıştır (Özçelik, 2017).

Dedegül dağı ve çevresine özgü bitki taksonları: *Aubrieta anamasica*, *Alyssum cephalotes*, *Hesperis ozcelikii*, *H. pisidica*, *Ranunculus gueneri*, *Delphinium gueneri*, *Geranium cinareum* subsp. *subcaulescens* var. *pisidicum*, *G. glaberrimum*, *Erodium pelargoniflorum*, *Minuartia umbellifera* subsp. *salbacica*, *Silene guerbuezii*, *S. caramanica*, *S. caryophylloides* var. *echinus*, *S. cariensis*, *S. isaurica*, *S. phrygia*, *S. ruscifolia*, *S. lycaonica*, *S. oreades*, *S. pharmaceifolia*, *S. capillipes*, *S. akmaniana*, *S. deliculata* var. *pisidica*, *Minuartia anatolica* var. *phrygia*, *Cerastium macranthum*, *Herniaria pisidica* *Astragalus sorgerae*, *Trigonella polycarpa*, *Sempervivum ispartae*, *S. pisidicum*, *Rosa dumalis* subsp. *boissieri* var. *antalyensis*, *Eryngium trisetum*, *Centaurea kizildaghensis*, *Helichryssum chasmolycicum*, *Ballota cristata*, *Nepeta plinux*, *Lamium pisidicum*, *Polygala pruinosa* subsp. *megaptera*, *Verbascum sorgerae*, *V. pumilum*, *V. spodioptrichum*, *Rindera dumanii*, *Valeriana oligantha*, *Crocus asumaniae*, *Iris pseudacorus* ve *I. sari* vs.

Dedegül dağında yetişen, ancak diğer alanlarda da yetişen dar yayılışlı taksonlar: *Hesperis matronalis* subsp. *cilicica*, *Thlaspi papillosum*, *Papaver strictum*, *Matthiola montana*, *Isatis cappadocica* subsp. *alyssifolia*, *Hypericum monodenum*, *Silene ruscifolia*, *S. amana*, *S. sipylea*, *S. leptoclada*, *S. tunicoides*, *S. cryptoneura*, *S. cariensis*, *Dianthus eldivanus*, *Saponaria syriaca*, *Saponaria pisidica*, *S. pamphylica*, *S. prostrata*, *Paronchia davisii*, *Geranium lasilopus*, *Genista burdurensis*, *Trigonella lycica*, *Astragalus panduratus*, *A. sparsipilis*, *Astrantia maxima*, *Cephalaria*

lycica, *Sempervivum brevipulum*, *Sedum hispanicum* var. *planifolium*, *Kundmanniana syriaca*, *Helichryssum heywoodianum*, *Centaurea germanicopolitana*, *Euphorbia isaurica*, *Verbascum pinardii*, *V. cilicicum*, *Sideritis leptoclada*, *Lamium lycium*, *Thymus samius* ve *Asyneuma isauricum*. Bu listedeki taksonların tamamına yakını endemiktir.

Dedegül (Isparta-Konya) gül cinsinin dünyadaki en önemli farklılaşma/gen merkezidir. Dağda, çalışmalarımıza göre; 60'a yakın gül genotipi vardır. *Rosa dumalis* subsp. *boissieri* var. *antalyensis* bu dağda çok fazla varyasyon gösterir. En iyi yetiştirme ve gelişme alanıdır. Türkiye'de C vitamini en zengin kuşburnudur. Dedegül çiçeği (*Jurinella moschus* subsp. *moschus*) ve Dedegül çayı (*Cyclotrichum origanifolium*) Dedegül isimli şahsın adını taşıyan bu bitkiyi tıbbi amaçlı kullandığı ifade edilmektedir.

Alanda çok sayıda anıt ağaç bulunmaktadır. Beyçamı (tescillidir) ve tarafımızdan belirlenen Mehmetçik Çamı, Mevlana çamı, Dedegül çamı (*Pinus nigra*) bunlardan bazılarıdır. Göknar/İledin (*Abies cilicica* subsp. *isaurica*) ve Kasnak meşesi (*Quercus vulcanica*) Dedegül Dağında meşcere oluşturacak derecede zengindir ve kalıntı (enklav) halinde bulunmaktadır. 600-800 yaşında ağaçları bulunan karaçam ormanı da bulunmaktadır. Bu türler ve alanların izlenmesi gerekir. Tahrip edilmeye meyyaldır. Çevresinde de *Sideritis* türleri başta olmak üzere çok sayıda otsu endemik takson yetişir.

Şekil 4. Dedegül dağında çok sayıda anıt ağaç vardır ve bu anıtlar ekseriyetle *Pinus nigra* türüne aittir (Dedegül çamı-solda; adlandırılmamış anıt-ortada, Mevlana çamı-sağda).

Dedegül dağı aynı zamanda ekonomik değeri yüksek soğanlı ve yumrulu bitkiler bakımından zengindir. Şakayık, Ayıgülü (*Paeonia mascula*), Kardelen (*Galanthus gracilis*, *G. elwesii*), Boynubükük/Gölsoğanı/Boynubükük (*Leucojum aestivum*), Ağlayangelin (*Fritillaria* spp.), Çiğdem (*Crocus* spp.), *Colchicum* spp.) ve Lale (*Tulipa* spp.), Sümbül (*Muscari*, *Bellevalia* spp.) bulunmaktadır. Gölsoğanı nadir ve ekonomik değeri yüksek, korunması gereken türlerden biridir. Aynı habitatlarda Eğirkökü (*Acarus calamus*) da bulunmaktadır. Bu tür de popülasyonu aşırı toplamalarla azaltılmış ekonomik amaçlı bir bitkidir. Alan salep (*Orchis*, *Ophryis*, *Dactylorhiza* vb.) için alan iyi bir yaşama ortamıdır.

Crassulaceae familyasının üyeleri, *Populus* ve *Salix* cinslerinin yanı sıra *Sedum* ve *Sempervivum* cinsleri için de alan çok önemlidir. Dağda nadir, endemik ve ekonomik değeri yüksek çok sayıda bitki taksonu yetişir. Süsen (*Iris sari*) ve Çuha çiçeği (*Primula davisii*) sadece Dedegül dağından tespit edilmiştir. Yabani nohut ve diğer baklagiller, meyve ağaçları ve aromatik bitkiler dağda oldukça fazla genetik çeşitliliğe sahiptir.

Yerel topluluk olarak *Pinus brutia*, Aksu çayı boyunca *Platanus orientalis* ve *Tilia platyphyllos* Kasımlar köyü yakınlarında yaygın olarak yayılış göstermektedir. Dedegül Dağı'nın yüksek kesimleri endemik bitkiler açısından oldukça zengindir.

Dağda jeolojik yapı, topoğrafik yapı, mikroklimalar vs. nedeniyle çok sayıda endemik bitki yetişmektedir.

Dedegül dağının çevresine verdiği mikroklimatik etkilerle yörede çok sayıda lokal tarım bitkisi yetiştirilmektedir. Akçebelen fasülyesi bunlardan en önemlisidir. Beyşehir'in Kurucuova, Akçabelen, Aksu'nun Yakaavşar köyünde ve civarında yetiştirilmekte olan çok önemli, protein oranı %30'lara varan bir sebzedir.

Populus ve *Salix* cinslerinin dağda önemli bir çeşitliliği vardır. Bu ağaçların çoğu Avrupa-Sibiryaya kökenlidir. Akdeniz enklavları olarak (bölgenin yabancısı) vejetasyon parçaları da yöremizde sadece bu dağda görülmektedir. Bu enklavlar üzerinde Crassulaceae familyası üyeleri (özellikle *Sedum* ve *Sempervivum* cinsleri) de bolca yetişir. *Eunymus europaeus* (Papazkühah) da Karadeniz menşeli olup yörede sadece bu dağda yetişir. Alan bölgede Akdeniz enklavlarının (yabancı kökenli bitki örtüsü) görüldüğü bir sahadır. Bu nedenle jeolojik yapı ve bitki oluşumları açısından diğer bölgelerle bağlantıları olduğu düşünülmektedir.

Bu bilgilerin irdelenip 'alan parçalanmaları' kapsamında Karadeniz bölgesi ile jeolojik devirlerdeki bağlantısı ortaya konulmalıdır.

Dağdaki VU (Zarar Görebilir) kategorisindeki bitki taksonları: *Acer hyrcanum* subsp. *sphaerocaryum*, *Asphodeline turcica*, *Bupleurum davisii*, *Echinops onopordum*, *Eremopoa attalica*, *Erodium pelargoniflorum*, *Gaudiniopsis macra* subsp. *micropyroides*, *Glycyrrhiza asymetrica*, *Hypericum ternatum*, *Iris pamphylica*, *Muscari muscarimi*, *Omphalodes riplejana*, *Ricotia varians*, *Silene deliculata* subsp. *pisidica*, *Stachys antalyensis*, *Trigonella pamphylica*, *Valeriana oligantha*, *Veronica panormitana* subsp. *baradostensis*, *Ranunculus gueneri* ve *Rosa dumalis* subsp. *boissieri* var. *antalyensis*.

Dağdaki CR (Kritik) kategorisindeki bitki taksonları: *Stachys chasmosericea*.

Dağdaki EN (Tehlikede) kategorisindeki bitki taksonları: *Campanula antalyensis*, *Cerastium pisidicum*, *Crocus asumaniae*, *Globularia trichosantha* subsp. *longisepala*, *Herniaria piscida* and *Stefanoffia insoluta*.

Dedegül dağında doğal olarak yetişen ve ekonomik önemi yüksek bazı bitkiler:

Mantarlar: Dağda yenilebilir mantar taksonları yetişmektedir. Kuzugöbeği (*Morchella* spp.), Çayır mantarı (*Agaricus campestris*), İstiridye mantarı/Çıntar (*Pleurotus ostreatus*), Domalan / Türüf mantarı (*Tuber* sp.). *Agaricus bisporus* ve *Pleurotus ostreatus* son yıllarda bölgede özellikle Isparta merkez ilçe, *Sariıdris* (Eğirdir), Atabey vb.de üretilmektedir. Sadece mantarlar değil, Isparta ilinde üretilen bazı tohumlu bitkilerin de kaynağı bu dağdır. Dolayısıyla yöre tarımına etkisi fazladır (Özçelik, 2017).

Dağın ekonomik amaçlı otsu bitkileri: Tıbbi ve aromatik bitkiler: Dedegül çiçeği (*Jurinea moschus* subsp. *moschus*), Altın otu/Marsuvanotu / Solmazçiçek (*Helichryssum plicatum* ve diğer *Helichryssum* spp.), Rezene/Arapsaçı (*Foeniculum vulgare*), Kekik/Zahter (*Thymus*, *Thymbra*, *Corydothymus*, *Origanum*, *Satureja* spp.), Yağ kekiği/İncir kekiği (*Origanum majorana*), Sütçüler Kekiği/Aşkekiği/ Tota Kekiği/Yayla kekiği (*Origanum minutiflorum*), Acı yavşan/Pelin (*Artemisia absinthium*), Isırgan otu (*Urtica dioica*, *U. urens*), Şalba/Bozot / Adaçayı (*Salvia tomentosa* vs.), Oğlanotu/Koyunotu (*Teucrium polium*), Yarpuz/Nane (*Mentha spicata*, *M. longifolia*), Adaçayı/Eşekotu/Dağçayı/Yaylaçayı (*Sideritis* spp.), Yılan burçağı (*Arum* spp.), Su teresi/Gerdeme (*Nasturtium officinale*), Karağan/Laden /Pamukluk otu (*Cistus* spp.), Salep (*Orchis*, *Ophrys*, *Cephalanthera* spp.), Kantaronotu/Binbirdelik otu (*Hypericum* spp.), Ayvadana/Civanperçemi (*Achillea* ve bazı *Tanacetum* spp.), Papatya (*Anthemis*, *Tripleurospermum* spp.), Ebegömeci (*Malva neglecta*, *M. sylvestris*), Yabani soğan (*Allium* spp.), Beyşehir çöğeni/Çevgen (*Gypsophila arrosti* var. *nebulosa*), Sümbül (*Muscari* spp.), Yakı otu (*Epilobium* spp.), Çiğdem (*Crocus* spp.), Gelincik (*Papaver*, *Glaucium* spp.), Sirken/Akpazı (*Chenopodium* spp.), Eşek marulu (*Taraxacum* and *Sonchus* spp.), Güneğik/Karakavuk (*Cichorium intybus*), Topuzluk (*Echinops* spp.), Oğul otu (*Melissa officinalis*), Siğil otu (*Chrysophora tinctoria*), Böğürtlen, Börtlek (*Rubus* spp.), Sığırdili(*Anchusa* spp.), Deve dikenini (*Onopordum* spp.), Hardal (*Sinapis arvensis*), Sakız otu (*Chondrilla juncea*), Menekşe(*Viola* spp.), Yabani turp (*Raphanus sativus*), Demir dikenini/Deveçökerten(*Tribulus terrestris*), Bitirak (*Arctium tomentosum*), Ayrik otu (*Cynodon dactylon*), Yayla çayı/İnce çay/Dağ çayı (*Sideritis libanotica*), Balotu/Emzikotu (*Onosma*

isauricum), Gelincik (*Papaver rhoeas* vs.), Sinirotu/Sinirliot/Kirkdamarotu (*Plantago major* subsp. *intermedia*), Zambak (*Lilium* spp.) ve Abdestbozan (*Sarcopoterium spinosum*) vs. (Özçelik, 2019).

Süs/Peyzaj bitkileri: Şakayık/Ayigülü (*Paeonia mascula*), Menekşe (*Viola* spp.), Dağ lalesi (*Anemone* spp.), Sarmaşık (*Hedera helix*), Dağ karanfili (*Dianthus* spp.), Keçi bıcıği (*Michauxia campanuloides*), Erkek Eğreltiotu (*Dryopteris filix-mas*), Kartal eğreltisi (*Polypodium vulgare*), Acı çiğdem/Kılıç otu (*Gladiolus italicus*), Süzen/Zambak (*Iris* spp.), Nergiz (*Stenbergia lutea*), Kardelen (*Galanthus* spp.), Ağlayangelin (*Fritillaria* spp.), Lale (*Tulipa* spp.), Damkoruğu/Sabirotu (*Sedum* spp.) and *Sempervivum* spp., Gölotu/Boynubükük (*Leucojum aestivum*), Kardelen (*Galanthus gracilis* ve *G. elwesii*), Çuha çiçeği/Marul(*Primula major*, *P. vulgaris*), Topalak (*Cyclamen* spp.) ve Süsen/Zambak (*Iris* spp.).

Gıda bitkileri: İlabada / Kuzukulağı / Evelik / Efelek (*Rumex* spp.), Böğürtlen (*Rubus* spp.), Horozibiği (*Amaranthus retroflexus*), Isırgan (*Urtica dioica*), Tokmakan/Tokmekan/Semizotu (*Portulaca oleracea*), Acı çiğdem/Kılıçotu (*Gladiolus illyricus*), Çiğdem (*Crocus biflorus*, *C. chrysanthus*) Sığirdili (*Anchusa azurea*), Çoban çantası (*Capsella bursa-pastoris*), Çakır diken (*Eryngium campestre*, *E. billardieri*), Ebegömeçi (*Malva neglecta*, *M. neglecta*), Hardal (*Sinapis arvensis*), Yabani bakla (*Vicia sativa*), Gıvışganotu (*Silene vulgaris* var. *vulgaris*), Yemlik/Tekesakalı (*Tragopogon latifolius* var. *angustifolius*, *Scorzonera cana*), Madımak/Çobandeğneği/Kuşekmeği(*Polygonum cognatum*, *P. aviculare*), Körmen (*Allium scorodoprasum* subsp. *rotundum*), Salep (*Orchis laxiflora*, *O. tridentata*), Dağ Eriği/Çakal eriği (*Prunus divaricata* subsp. *ursina*), Çördük/Turşu otu/Tarhana otu (*Echinophora* spp.), Çöven (*Gypsophila arrostii*). Bu gruba tıbbi ve aromatik bitkilerden yenilebilir bitkiler de eklenebilir (Özçelik, 2019).

Ekonomik amaçlı odunsu bitkiler: Uçucu yağ bitkileri ve kokulu bitkiler: Sumak/Mavru (*Rhus coriaria*), İhlamur (*Tilia argentea*), Yağlı ardıç/Kokarardıç (*Juniperus foetidissima*), Murt/Mersin (*Myrtus communis*), Kebere (*Capparis spinosa* var. *spinosa*, *C. ovata*), Karaçalı (*Paliurus spina-christi*), Defne (*Laurus nobilis*), Karağan/ Laden (*Cistus* spp.), Tesbih çalısı/Ayıfındığı (*Styrax officinalis*), İledin/Kökknar/Gökknar (*Abies cilicica* subsp. *isaurica*), Çam (*Pinus nigra*), Sedir/Katran ağacı (*Cedrus libani*), Kuşburnu/İtburnu (*Rosa dumalis* subsp. *boissieri* var. *antalyensis* vd. *Rosa* spp.), Tesbih çalısı (*Styrax officinalis*) ve Sığla/ Günlük (*Liquidambar orientalis*) ve Çınar/ Kavak (*Platanus orientalis*).

Yabani meyve ağaçları: Kızılık/Ergen (*Cornus mas*), Elma (*Malus sylvestris*), Armut/Ahlat (*Pyrus* spp.), Kiraz (*Prunus* spp.), Dağ muşmulası/Kürt (*Cotoneaster* spp.), Üvez (*Sorbus* spp.), Payam/Badem (*Amygdalus* spp.), Kuşburnu / İtburnu (*Rosa dumalis*, *R. canina*, *R. horizontalis*, *R. pulverulenta*, *R. horrida* vs.), Alıç / Kızılık (*Crataegus* spp.), Kızılık/Ergen (*Cornus mas*), Menengiç/Çıtırık/Sakızlak (*Pistacia terebinthus*), Çakal eriği (*Prunus spinosa* subsp. *dasyphylla*), Kuşkirazı (*Prunus avium*), Geyikeması (*Eriolobus trilobatus*), Doğan ağacı/ Çitlembik (*Celtis australis*), Alıç/Yemişen/Kızılık (*Crataegus* spp.) (Özçelik, 2019).

Orman ağaçları: Karaçam(*Pinus nigra*), Katran/Sedir (*Cedrus libani*), Dikenardıç (*Juniperus oxycedrus*), Yağlı ardıç / Kokarardıç (*Juniperus foetidissima*), Boylu ardıç/ Bozardıç/Kara ardıç (*J. excelsa*), İledin/Gökknar (*Abies cilicica* subsp. *isaurica*), Kasnak meşesi(*Quercus vulcanica*), Şimşir/Akçaağaç (*Acer* spp.), Dişbudak (*Fraxinus* spp.) vs.

Odunsu süs bitkileri ve yer örtücüler: Papazkühlahı (*Eunymus europaeus*), Karaçalı (*Paliurus spina-christi*), Şimşir/Akçaağaç (*Acer* spp.), Dişbudak (*Fraxinus* spp.) Karamuk/Kadintuzluğu (*Berberis vulgaris*, *B. crataegina*), Karaçam (*Pinus nigra*), Çınar/Kavak (*Platanus orientalis*), Pırnal meşesi/Piynar (*Quercus coccifera*), Kasnak meşesi (*Quercus vulcanica*), Söğüt (*Salix* spp.), Kavak (*Populus* spp.), Sandal/Kocaağaç (*Arbutus andrachne*), Erguvan/Gelinyemişi (*Cercis siliquastrum*), Dumanağacı (*Cotinus coggygrina*).

3.2. Kızıldağ Milli Parkı:

Şarkikaraağaç, Yenişarbademli, Aksu ve Sütçüler ilçelerinde yer alır. Dedegül dağının 2018 yılında Kızıldağ Milli Parkı'na bağlanmasıyla coğrafi alanı genişlemiştir. Daha önceleri sadece Şarkikaraağaç ilçe sınırlarında kalan, şehrin güneyinden sınırları başlayan 1840 m yükseklikte ve 550 ha.lık bir alan idi. Şarkikaraağaç ilçesi tarafında mavi sedir (*Cedrus libani*) ormanları geniş alanlar kaplar. Bu alanda sedir ağaçlarının genotipik çeşitliliği fazladır. Emsalsiz bir sedir ormanıdır. Astım ve göğüs

hastalıklarında çok tercih edilen bu alana bir göğüs hastalıkları hastanesi kurulmuştur. Alan 1988 yılında doğal sit alanı olarak tescil edilmiştir.

Sedir (*Cedrus libani*), Ardıç (*Juniperus* spp.), Karaçam (*Pinus nigra*) ağırlıklı olarak; Gökmar (*Abies cilicica* subsp. *isaurica*), Meşe (*Quercus* spp.) ve higrofil bitkilerden Kavak (*Populus* spp.), Söğüt (*Salix* spp.), İhlamur (*Tilia* spp.) alanın önemli orman ağaçlarıdır. Rosaceae familyasından *Crataegus* (Alıç), *Sorbus* (Üvez), *Pyrus* (Armut/Ahlat), *Cotoneaster* spp.(Kürt, Dağ muşmulası) çalıları önemli bir potansiyelde ve çeşitliliktedir. Otlatılan ve tahrip edilen yerleri vardır. Oralarda *Convolvulus* (Tarla sarmaşığı), *Astragalus* (Geven), *Onobrychis* (Korunga), *Sarcopoterium spinosum* (Abdestbozan) gibi zehirli ve dikenli bitkiler egemen olmuştur.

Alanın florası çalışılmış ve yayınlanmıştır. Bu flora artık Dedegül dağı da ekleneceğinden Isparta'nın bitki çeşitliliği en zengin ve korunan alanı durumundadır. Eski Kızıldağ Milli Parkı sınırına göre (yani Dedegül dağı eklenmeden önceki duruma göre); 3 eğrelti, 5 açık tohumlu, 67 iki çenekli, 9 tek çenekli olmak üzere toplam 84 familyaya ait 371 cins tespit edilmiştir. Endemik takson sayısı 122'dir. Bunlardan 110'u ikiçenekli, 10'u birçenekliler sınıfına aittir. Toplam takson sayısı 463'tür. Çok sayıda anıtsal sedir ve ardıç ağaçları ve meşcereleri bulunur. Tıbbi ve aromatik takson sayısı 80 kadardır. Taksonların fitocoğrafi bölgelere dağılımı ise şöyledir: Akdeniz 140; Avr.-Sibirya 40, İran-Turan 143'dir. Endemik taksonların tehlike kategorisi ise şöyledir: **CR:** 2, **EN:** 5, **VU:** 10, **NT:** 14, **LC:** 94'tür (Mutlu ve Erik, 2003).

Saponaria pamphylica, Avrupa ölçeğinde tehdit altında bir türdür (Özhatay, Byfield, & Atay, 2005). Kızıldağ Milli Parkı'nda ve Beyşehir Gölü yakınlığında bol miktarda yetişir. Göller Yöresi'ne özgü bir endemiktir. Alanın zarar görmesi bu türler için bir tehdittir. *Silene ruscifolia* Kayseri (Pınarbaşı), Sivas ve Erzincan illerinden tescil edilmiş olmasına rağmen Isparta'da sadece Kızıldağ'ın (Isparta) küçük bir bölgesinde bulunmaktadır. Adaçayı vb. bazı türler alanda çok iyi yetişmektedir. Turizmden ve bilinçsiz kullanımdan dolayı bazı türler baskılanmaktadır. İlgili kesime doğa koruma bilinci kazandırılmalıdır.

3.3. Yazılı Kanyon Tabiatı Koruma Alanı:

Alan Isparta ili Sütçüler ilçesi (Çandır köyü) ile Antalya ili Serik ve Manavgat ilçe sınırları içerisindedir ve Davis'in kareleme sistemine göre C3 karesine girmektedir. Tabiat Parkı ve çevresini florası tarafımızdan belirlenmiş (Özçelik ve Tanrıverdi, 2005), henüz yayınlanmamıştır. 2003 ve 2005 tarihleri arasında çalışma alanından toplanan yaklaşık 1450 iletim demetli bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 94 familya ve 390 cinse ait toplam 950 takson tespit edilmiştir.

Bu taksonların fitocoğrafi bölgelerine dağılım oranları şöyledir: Akdeniz el. 277 (% 29.15), İran-Turan el. 122 (% 12.84) ve Avrupa-Sibirya el. 74 (% 7.78)'dir. Endemik taksonların sayısı 217 olup, toplam floranın % 22.84'nü oluşturmaktadır.

En çok türe sahip 10 familya ve cins sırası ise şöyledir:

Familyalar: Fabaceae/Leguminosae 103 (% 10.84), Lamiaceae/Labiatae 91 (% 9.57), Asteraceae/Compositae) 89 (% 9.36), Brassicaceae/Cruciferae) 60 (% 6.31), Caryophyllaceae 59 (% 6.21), Apiaceae/Umbelliferae) 42 (% 4.42), Scrophulariaceae 39 (% 4.10), Boraginaceae 38 (% 4.00), Ranunculaceae 35 (%3.68) ve Liliaceae 33 (% 3.47).

Cinsler: *Silene* 22 (% 2,31), *Ranunculus* 22 (% 2.31), *Trifolium* 16 (% 1.68), *Astragalus* 14 (% 1.47), *Sedum* 13 (%1.36), *Vicia* 13 (% 1.36), *Veronica* 13 (% 1.36), *Centaurea* 11 (% 1.15), *Hypericum* 10 (%1.05), *Verbascum* 10 (% 1,05).

Alanda anakaya kireçtaşı ve mermerdir. Arızalı bir topoğrafyası ve mikroklimatik özellikleri vardır. *Anemone* cinsi için önemli bir farklılaşma merkezidir. Alan önemli bir doğa alanı olmasına rağmen 2021 yılında çıkan yangınlardan çok zarar görmüştür. Tarihi değeri yüksek olan alanın sarp kayalıklarında *Globularia hedgei* son yıllardaki çalışmalarla tespit edilmiş nadir endemiklerdendir (Duman, 2001). 2021 yılı yazında çıkarılan yangınlardan alanın biyoçeşitliliği çok zarar görmüştür.

Şekil 5. Yazılı Kanyon TKA'nda sucul alanlar flora, vejetasyon ve ekolojik açıdan önemli bir habitattır.

Alan 28 Temmuz 2021'de Manavgattan (Antalya) başlayarak birçok şehre yayılan orman yangınlarından çok zarar görmüştür. 150.000 ha ormanlık alan ve yerleşim yerinin yandığı bu felaketten Isparta'nın Sütçüler ilçesi tarafı da önemli zarara uğramıştır. Alanın tarihi, turizm, su kaynakları ve arkeolojik açıdan önemi de vardır.

3.4. Kasnak Ormanı Tabiatı Koruma Alanı:

Alan; Isparta ili, Eğirdir ilçesinin Yukarı Gökdere köyü sınırları içerisinde yer alır. Eğirdir ilçesine yaklaşık 23 km uzaklıkta olup, $37^{\circ} 44' 55''$ N enlemleri ile $30^{\circ} 49' 78''$ E boylamları arasındadır. Alanın denizden yüksekliği 1300-1800 m arasında değişir. Floristik açıdan Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafya bölgelerinin geçiş kuşağında, kareleme sisteminde ise C3 karesinde bulunur. Saha, floristik zenginlik açısından olduğu kadar ülkemize has, endemik bir orman ağacı olan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Kasnak Meşesi TKA'nın gerek saf gerekse sedir ve ardıç türleri ile meşcereler oluşturması sebebiyle de biyoloji çeşitlilik açısından önemli bir konumda bulunmaktadır.

Özen ve Fakir (2015)'in yaptığı çalışmaya göre; 2014 yılında yaklaşık 1200 bitki toplanıp teşhisleri yapılmıştır. Buna göre; alanda 78 familyaya ait 253 cinsle bağlı 442 tür tespit edilmiştir. Bunlardan 69 (% 15,61) takson endemiktir. Türlerin fitocoğrafi bölgelerine göre dağılımı şöyledir;

Akdeniz elementi 121 (% 27,38), İran-Turan elementi 41 (% 9,28), Avrupa-Sibirya elementi 28 (% 6,33) ve birden fazla bölgeyi veya bölgesi bilinmeyenlerin toplamı 252 (57,01)'dir.

Tespit edilen taksonların 3'ü Pteridophyta, 439'u Spermatophyta bölümüne aittir. Spermatophyta bölümüne ait taksonların 8'i Gymnospermae, 431'i de Angiospermae subdivizyosundadır. Angiospermae subdivizyosuna ait olan taksonların 391'i Dicotyledonae; 40'ı da Monocotyledonae sınıfına dahildir.

Şekil 6. Koca Kasnak anıtı dibinde ziyaretçiler ve 12 kardeşli bir Kasnak meşesi ağacı.

Yaklaşık, 250 bitki türü tespit edilen alanda başlıca ağaç türleri; *Quercus vulcanica* (Kasnak meşesi), *Q. cerris* (Saçlı meşe), *Cedrus libani* (Katran/Toros sediri), *Pinus nigra* subsp. *pallasina* (Anadolu

Karaçamı), *Abies cilicica* subsp. *cilicica* (Toros göknarı), *Juniperus oxycedrus* (Diken ardıç), *J. excelsa* (Boylu ardıç), *J. foetidissima* (Kokar ardıç/ Yağ ardıcı), *Acer platanoides* (Çınar yapraklı Akcağaç), *A. hyrcanum*, *A. monspessulanum*, *Fraxinus ornus* subsp. *cilicica* (Çiçekli dişbudak), *F. oxycarpa* var. *parvifolia*'dir.

Otsu bitkilerden en önemli cinsler: *Silene*, *Trifolium*, *Ranunculus* spp., *Hypericum*, *Verbascum*, *Lathyrus*, *Sedum*, *Medicago* spp. vs. dir.

En önemli familyalar ise: Fabaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae, Boraginaceae ve Ranunculaceae'dir.

Bu alan hem flora zenginliği hem de içerdiği çeşitli ağaç ve çalılar itibariyle de önemli bir konumda bulunmaktadır. Özellikle sahada, meşe dünyası içerisinde sadece Türkiye'de yetişen, ak meşe grubuna dahil, endemik ve ekonomik açıdan değerli bir türümüz olan Kasnak meşesi (*Quercus vulcanica*'nın yer alması çok önemlidir. Doğal yetiştirme ortamında 1300-1800 m'lerde yetişen, 25-30 m boya ve 1.6 m göğüs çapına ulaşabilen geniş ve yaygın tepeli bir orman ağacıdır. Kaplamalık bir meşe türü olması nedeniyle odunu çok kıymetlidir. Lokal dar bir yayılışı bulunmakta ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü, Kasnak meşesinin lokal dar bir yayılışı bulunmakta ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca iğne yapraklı orman ağacı olarak *Cedrus libani* (Toros sediri), *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* (Anadolu karacanı), *Abies cilicica* subsp. *cilicica* (Toros göknarı), *Juniperus oxycedrus* (Diken ardıç), *J. excelsa* (Boylu ardıç), *J. foetidissima* (Kokar ardıç) yer almaktadır (Gökşin, 1979).

Yapraklı türlerimizden *Q. cerris* (Saçlı meşe), *Q. libani*(Lübnan meşesi), *Q. coccifera* (Kermes meşesi), *Q. infectoria* subsp. *boissieri* (Mazı meşesi), *Acer platanoides* (Çınar yapraklı Akcağaç), *A. hyrcanum* (İran akcağacı), *A. monspessulanum* (Fransız Akcağacı), *Fraxinus ornus* subsp. *cilicica* (Çiçekli dişbudak), *F. oxycarpa* var. *parvifolia* (İri meyveli dişbudak), *Sorbus torminalis* (Akaçaağaç yapraklı üzve), *Salix alba* (Ak söğüt), *Ostrya carpinifolia* (Firek, Kayacık), *Ulmus glabra* (Dağ karaağacı), *Celtis orientalis* (Çitlenbik), *Cornus mas* (Kızılçık, Ergen) yer almaktadır.

Sahada, kasnak meşesi çoğunlukla saf meşcereler oluşturmaktadır. Bununla birlikte, toros sediri ve kısmen de göknar ile karışık meşceleri de söz konudur. Ayrıca, Kasnak meşesine münferit veya kümeler halinde macar meşesi, çiçekli dişbudak vb. yukarıda saydığımız türler eşlik etmektedir.

Alanın florasındaki dominant türler: *Arabis caucasia*, *Muscari comosum*, *Thymus zygoides*, *Ranunculus ficaria*, *Salvia tomentosa*, *Galium verum*, *Inula orientalis*, *Astragalus glycyhillos*, *Potentilla inclinata*, *Campanula glomerata*, *Valeriana dioscoridis*, *Corydalis solida*, *Viola odorata*, *Vicia cretaea*, *Veronica orientalis*, *Ranunculus damescanus*, *Sideritis libanotica*, *Sanguisorba minor*, *Acantholimon ulinicum*, *Ajuga chamaepithys*, *Digitalis ferruginea*, *Berberis crataegina*, *Silene conoidea*, *Calamintha nepeta*, *Thlaspi*, *Fritillaria*, *Delphinium*, *Anchusa*, *Lonicera* ve *Papaver* spp.dir.

Türkiye'de doğal olarak yetişen ve 18 türü ile ormanlarımızın % 30'unu oluşturan meşeler özel bir öneme sahiptir. Meşeler, ormancılık açısından daha ilk yaşlardan itibaren gelişen ve toprağın derinliklerine işleyen kök sistemine sahip olmaları, farklı edafik ve iklimik koşullara uyabilme yetenekleri ile ekolojik bakımdan çok önemlidir. Diğer orman ağaçlarında olduğu gibi doğanın korunması, ekolojik dengenin sağlanması ve yaban hayatının sürdürülmesi gibi çok önemli işlevleri vardır. Güçlü kök sistemleri sayesinde toprağı erozyona karşı koruma işlevlerini yerine getirmektedir (Sabuncu, 2002). Ne yazık ki Türkiye'de meşe ormanları yeterli ilgiyi göremediği gibi gerek odun özellikleri ve gerekse yerel gereksinimler nedeniyle uzun yıllardır yoğun ve düzensiz bir kullanım baskısı altındadır. Bu nedenlerle meşe ormanları ve yetiştirme ortamları büyük ölçüde tahrip olmuştur. Aynı şekilde 'Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı' geçmiş yıllarda yoğun ve düzensiz bir kullanım sonucu tahrip olmuştur. İlk defa 1987 yılında Bakanlar kurulu kararı ile 1300 ha'lık 'Kasnak Ormanı Tabiatı Koruma Alanı' olarak ayrılmıştır.

Bu Kasnak ormanı 'Akdeniz Ardi Orman Kuşağı'nda yer almakta olup, yıllık ortalama yağışı 673.6 mm dir. İklim tipi olarak yarı nemli, birinci derecede mezotermal bir karakter göstermektedir. Kasnak ormanı, genellikle kurak ve yarı kurak bölgelerin ayrıldığı bir sınır civarında yer almakta ve dolayısıyla

yetiştirme alanı bir geçiş zonu olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle hem nemli kuşak vejetasyonuna ait bitkileri hem de kurak şartlarda yetişebilen bitkileri bir arada görmek mümkündür.

Araştırma alanının jeolojik yapısı incelendiğinde, ana kaya olarak ikinci zamanın gri renkli kalkerleri ile bunların ayrışma ürünlerinden meydana gelen koluviyal depozitler hakim bulunmaktadır. Genel hatları ile çok taşlı ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kalker kayaları çok çatlaklı olup, bu çatlaklar toprak rutubeti ve beslenme açısından önemlidir (Kayacık, 1985).

Kasnak ormanının geleceği Eğirdir Gölü'nün aktifliğine bağlıdır. Alan, gölün mikroklimatik etkilerine bağlı olarak nemlidir ve florası bu mikroklimaya göre şekillenmiştir. Bu güzel alandan hiç ayrılmak istemeyiz. İnsanoğlunun tahripkar gayretlerine ve kirli ellerine daha az maruz kalmış bir doğa parçasıdır. Korunması konusunda ilgili çevreler titiz davranmalıdır.

3.5. Sultan Dağları:

Göller Yöresi'nde, Batı Toros Dağları'nın uzantısı olan Afyonkarahisar, Isparta ve Konya illerinin kesiştiği bir alanda yer alır ve yaklaşık 100 km uzunluğunda bir sıradağdır. 38°17' K, 31° 21' D enlem-boylam dereceleri arasında bulunur. İç Anadolu bölgesi ile Göller Yöresi geçiş kuşağındadır. Aynı zamanda Orta Torosların kuzey ucunda, Akdeniz ile İran-Turan floristik bölgelerinin kesişim sınırındadır. Kuzeydoğusunda Eber ve Akşehir gölü, batısında Beyşehir Gölü; güneyinde Erenler Dağı ile Alacadağ vardır. Bu dağlar volkaniktir. Sultandağı, Çay (Afyonkarahisar), Akşehir, Ilgın, Derbent, Hüyük, Beyşehir, Doğanhisar (Konya), Yalvaç, Şarkikaraağaç (Isparta) ilçe sınırları içerisindedir. AKD032 koduyla önemli bir doğa ve bitki alanıdır, izlenmesi gerekir. Doğu etekleri dik, batı tarafı nispeten daha az arızalıdır. En yüksek noktaları, *Hacıbaba Tepesi* ile en kuzeyde olan *Topraktepe*'dir. 2610 metre rakımlı *Gelincikana Tepesi*, 2519 metre rakımlı *Toprak Tepe* ve 2063 metre rakımlı *Kırkaya Tepe* yörenin en yüksek noktalarını oluşturur (Eken vd., 2006; Özçelik ve Özhatay, 2006).

Alanın çoğunluğu İç Anadolu Bölgesindedir. Ova tabanından (1000 m) başlayıp 2610 m'ye (*Gelincikana Tepesi*) kadar yükselmesi nedeniyle birbirinden çok farklı bitki türleri için uygun yaşam alanları sağlar. Ancak Akdeniz (Isparta) ve Ege bölgesinden (Afyonkarahisar) de yer almaktadır. *Toprak Tepesi* (2519 m) ve *Kime Tepesi* (2247 m)'dir. *Başyurt Tepe* (2424 m), *Kömürcü Tepe* (2169 m) ve *Ağlayan* (2224 m) tepeleridir. Volkanik kayalı bir dağdır. Kuvarsit gibi başkalaşmış taşlardan meydana gelen Paleozoik bir kütle olup, kuzeybatı güneydoğu doğrultuda yüksek bir dağ kütesidir. Ana kayaları; kuvars, kireçtaşı ve epimetamorfik şistlerdir. Bu dağ silsilesinde iklim, litosfer ve topoğrafya özellikleri çok değişkendir. Arazinin geneli sarp kayalıktır. Bu dağlar üzerinde karst çukurlukları, polyeler ve mağaralar gibi bazı karstik şekiller bulunmaktadır. Nazilli Deresi'nin yukarı bölümünde Yalvaç ilçesinin yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda 'Ayı İni Mağarası' yer alır (407 m). Dereçine kasabasının güneyinde "Buzluk Mağarası" vardır. Sulu Dere, Kiraz Deresi, Sarıpınar Deresi, Değirmen Dere, Hacet Deresi, Elbiz Deresi, Dort Deresi, Çay Deresi, Eber Deresi, Deresine Deresi, Kırca Deresi, Elmas Deresi, Yalvaç Beli, Akşehir ve Engilli gibi dereler önemli akarsularıdır (Eken vd., 2006).

Bu değişken ekolojik şartlara bağlı olarak da florası ve vejetasyonu zengindir; kısa mesafelerde değişkenlik gösterir. Karaçam (*Pinus nigra*) ve meşe (*Quercus* spp.) türlerinden oluşan orman toplulukları sürekli değil, kesiklidir. Çoğunlukla bu kesikli oluş ormanın tahrip edilmesine bağlı olarak bölünmüş vejetasyon formasyonlarına dönüşmüştür. Çalılar, alpinik kesimde yastık oluşturan kuru step bitkileri, aşağı kesimlerde de bataklık ve nemli çayırlar yer alır. Yörede yaşayan köylüler çoğunlukla açtıkları mağaraları ağıl olarak kullanmaktadır. Yine kendiliğinden oluşmuş birçok mağara da eski yerleşim yerleri (Bozdurmuş, Karlıkkaya, Eski Gençali vb.) olarak kullanılmıştır. Mer'alarında ağırlıklı olarak hayvancılık yapılmaktadır.

Şekil 7. Sultan Dağları'nın lokasyon haritası (Özhatay, Byfield ve Atay, 2005).

Alanın başlıca vejetasyon ve habitat tipleri: Çalı (maki), step, sulak alan ve ormandır. Ormanlar 1000-1800 m'ler arasında dikey yayılış göstermekte olup parçalanmış vaziyettedir. Son yıllarda aralarda kalan boşluklar ağaçlandırılmıştır. Alanda karaçam (*Pinus nigra* subsp. *pallasiana*) ve meşe (*Quercus* spp.) ormanları, çalı toplulukları ve yüksek dağ bozkırları, alpin çayırlar, kuru tarım alanları ve kayalık bitki toplulukları bulunur (Eken vd., 2006).

Alanın önemli orman ağacı türleri şunlardır: *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* (Karaçam), *Cedrus libani* (Katran ağacı), *Juniperus excelsa* (Boz ardıç/Boylu ardıç) *Quercus* (Meşe) türleri, *Acer platanoides* (Çınar yapraklı akçaağaç), *Carpinus betulus* (Gürgen), *Fraxinus angustifolia* subsp. *angustifolia* (Dişbudak)'tır. Ormanların tahrip olmasıyla güneye bakan kuru amaçlarda 1100-1600 m'ler arasında *Cistus* (Laden) türleri egemen hale gelmişlerdir. Daha serin ve nemli erlerde ise *Populus tremula* (Titrek kavak) dominanttır. Titrek kavak endüstride odunu değerli bir ağaçtır. *Castanea sativa* (Anadolu kestanesi) yayılış göstermektedir. Ancak alandaki bu yaşlı kestanelerin doğal olduğu kuşkuludur.

Alanda meşe ve ardıç türleri çeşitlidir: Meşelerden *Quercus cerris* var. *cerris* (Türk meşesi), *Q. coccifera* (Pırnal meşesi), *Q. infectoria* subsp. *boissieri* (Mazı meşesi), *Q. vulcanica* (Kasnak meşesi), *Q. ithaburensis* subsp. *macrolepis* (Palamut meşesi), *Q. pubescens* (Tüylü meşe), *Q. robur* subsp. *robur* (Saplı meşe), *Q. trojana* (Kazdağı meşesi) ile ardıçlardan *Juniperus communis* (Bodur ardıç), *J. excelsa* (Boylu ardıç), *J. foetidissima* (Kokar ardıç) ve *J. oxycedrus* subsp. *oxycedrus* (Katran ardıç). *Juniperus excelsa*'ya ait yaşlı ve sağlıklı ağaçlar vardır. Bazılarının yaşı 1000'den fazladır. Anıt ağaç özelliğindedir.

Alan genelinde hakim bitki örtüsü makidir. Derin köklü, küçük ve sert yapraklı, dikenli ağaçlık ve çalılar egemendir. Makinin karaçam ormanlarının tahribi sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Bazı kuytu köşelerinde seyrek sedir ve karaçam toplulukları vardır.

Başlıca çalı türleri; *Cistus laurifolius* (Laden), *Quercus coccifera* (Kermes meşesi), *Q. infectoria* subsp. *boissieri* (Mazı meşesi), *Populus tremula* (Titrek kavak) ve *Sorbus* spp. (Üvez ve *Crataegus* spp. (Alıç) söylenebilir. Otlatmanın baskın olduğu yerlerde dikenli ve zehirli bitkiler egemen hale gelmiştir. Bodur ardıç (*Juniperus communis* subsp. *alpina*, Gevenler (*Astragalus angustifolius* subsp. *angustifolius*: *A. microcephalus* vs.), Korunga geveni (*Onobrychis cornuta*) *Onopordum* spp. (Kangal dikenli), *Acantholimon* spp. (Kardikenli), *Sarcopoterium spinosum* (Abdestbozan) topluluk oluşturan önemli türlerdir.

Florası çok zengin bir alandır. 305'i (% 42) endemik olmak üzere toplam 735 iletim demetli bitki türü kayıtlıdır. Endemizm Türkiye ortalamasının üzerindedir. 7 takson sadece bu dağa özgüdür. Bunlar; *Anthemis fulvida*, *Astragalus akcherensis*, *A. scholerianus*, *Campanula iconia*, *Hieracium stellidorsum*, *Minuartia anatolica* var. *phyrgia* ve *Sideritis phyrgia*'dır.

Bu dağ aynı zamanda Bern Sözleşmesi Ek Liste 1'de yer alan 3 türe de ev sahipliği yapmaktadır. Bu türler şunlardır: *Comperia comperiana*, *Cyclamen mirabile* ve *Teucrium lamiifolium*.

Alan aşırı otlatma nedeniyle tehdit altındadır. Isparta-Akşehir (Konya) arasında bu dağdan geçen stabilize dağ yolu genişletilmiş ve şehirler arası karayolu haline getirilmiştir. Bu yol yapımı sırasında dağın florası çok zarar görmüştür. Gözlemlerimize göre bu dağ *Bolanthus* (Havalotu) cinsinin gen merkezidir. Bu cinsin taksonları en çok yola yakın alanlardaki yamaçlarda yayılış göstermekte idi. Yol yapımı ile *Bolanthus* popülasyonları çok zarara uğramıştır. *B. cherlerioides*'in popülasyonları en iyi bu dağda gelişmektedir. Türün tip örneği bu dağdandır, en çok genotipik çeşitliliği de bu dağdadır. Bu nedenle ilgili türün gen merkezi Türkiye'dir (Göller Yöresi'ndeki Sultan dağlarıdır) diyebiliriz. Alan bitkiler açısından önemli olup endemik tür sayısı oldukça yüksektir. 55 bitki taksonu nadir endemiklerdendir. *Astragalus scholerianus* ve *Campanula iconia* türleri Sultan Dağları'na has endemiklerdir.

Şekil 8. Sultan dağları *Bolanthus* (Havalotu) cinsinin gen merkezidir: Cinsin habitatu ve türleri (*B. minuartioides*-ortada; *B. cherlerioides*-sağda).

Alan anlatılan antropojenik baskılar sebebiyle alan 'Zarar Görebilir' kategorisinde değerlendirilmiştir. Tehlike altındaki takson sayısı 95'tir. Bunlardan 85'i endemiktir. Sultan dağları bu özellikleri ile Küresel ölçekte tehlike altındaki türleri bulunmasıyla Bern Sözleşmesi'nin Ek liste 1'ine konu olmuş bir alandır. Alanda Küresel ölçekte tehlike altında bulunan 10 bitki türü bu alanda yayılış göstermektedir. Bu taksonlar şunlardır:

Acer hyrcanum subsp. *kechianum*, *A. hyrcanum* subsp. *sphaerocaryum*, *Allium sieheanum*, *Cyclamen cilicicum* var. *cilicicum*, *C. mirabile*, *Glaucium grandiflorum* var. *torkuatum*, *Olymposciadium caespitosum*, *Saponaria syrica*, *Thymus leucostomus* var. *argillaceus*, *Velezia pseudorigida*. Bu türler aynı zamanda endemiktir ve zarar görebilir (VU) tehlike kategorisinde ve nadir (Rare) bitkilerdir.

Alanda ulusal ölçekte nadir olarak bilinen ve alanda yetişen 8 tür daha vardır: Bunların da tehlike kategorisi VU (10 takson) ve CR (4 takson)'dur.

Alanda Avrupa Ölçeğinde de Tehlike altında bulunan türler de vardır. Bunların toplam sayısı 77 olup tamamı endemiktir. Zengin tür çeşitliliği ve habitat çeşitliliği taşımaktadır. Tehlike altındaki doğal habitatlar olarak da korunması gereken bir alandır.

Alanda yoğun olarak hayvancılık, tarım ve ormancılık yapılır. Aynı alanlarda tarım faaliyetleri yapılmakta, ayrıca mera alanları hayvan otlatmak için kullanılmakta; orman ağaçlarından kaçak kesim yapıldığı bilinmektedir.

3.6. Eğirdir Gölü ve Çevresi:

Alan Eğirdir ilçesi sınırları içerisinde, Isparta merkeze 35 km uzaklıktadır. Türkiye'nin yüzölçümü açısından 4., tatlısu açısından 2. büyük gölüdür. Yörenin nazarlığıdır. Hoyran köyü tarafına yerel halk

Hoyran Gölü demektir. Aslında böyle bir göl yoktur. Tamamı Eğirdir Gölü'dür. Ancak eski dönemlerde Hoyran Gölü diye bir gölden bahsedilir. Daha sonra Eğirdir Gölü ile birleşmiştir. Göl, tektonik oluşumludur. Barla ve Dedegül dağlarının arasında yer alır. Kuzeybatısında 1803 m'ye kadar yükselen Kirişli dağı da bu alandadır. Gölün çevresinde Barla dağı, Kovada Gölü M.P., Dedegül dağı, Kızıldağ, Anamas gibi önemli alanlar vardır. Göl, kuzey-güney doğrultusunda 50 km'lik uzunluktadır. 1.5-16 km genişliğindedir. En dar yeri Kemer Boğazı olarak adlandırılan Kel Tepe burnu ile Belbel Çiftliği arasında kalan kısımdır. Gölün rakımı 915 en yüksek rakımı 1870 m'dir. Yaklaşık 1/5'i de Antalya tarafına tahliye olur. 915 m rakımlı olan gölün derinliği 6-13 (-16) m arasında değişmektedir. 468 km²lik yatağı vardır. Sığ bir göldür. Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Doğal sit alanıdır. 62621 ha'lık bir alanı kapsar. Göl, içme ve sulama suyu amaçlı olarak kullanılmaktadır. Suyun büyük bir kısmı tarım alanlarına akıtılır.

2021 yılında yağışların azalmasıyla birkaç m derinliği azalmıştır. Tarımsal sulama ve mermer ocaklarından gelen baskılar göl ve çevresinde tehdit faktörüdür. Bu göl yöresinin içme suyu kaynağı olduğundan suyun kalitesinin bozulması yöre halkında hastalıklara sebep olabilir.

Gölün florası üzerine iki çalışma yapılmıştır: Alan lokal bitkilerin de aralarında bulunduğu zengin bir sucul bitki örtüsü ve florası vardır (Karaca, 2002; Kesici vd., 2011).

1250 m civarı rakımlarda yaşayan tek yıllık, otsu, Doğu Akdeniz elementi, Poaceae familyasından *Gaudiniopsis sorgerae* dünya ölçeğinde tehlike altında, korunması gereken bir bitki türüdür.

Lemna trisulca, *Najas major*, *Polygonum amphibium*, *Ranunculus saniculifolius*, *Ceratophyllum demersum*, *Myriophyllum verticillatum*, *Salvinia natans*, *Utricularia* spp., *Nuphar* ve *Potamogeton* spp. gibi sucul bitkiler yaygındır. Göl kıyıları bataklık halini almıştır. Özellikle bu durum Barla tarafında çok görülür. *Phragmites australis*, *Typha angustifolia*, *Alisma plantago-aquatica*, *Bulboschoenus maritimus*, *Butomus umbellatus*, *Cyperus longus*, *Eleocharis palustris*, *Holoschoenus vulgaris*, *Juncus* spp., *Lythrum* spp., *Mentha aquatica*, *Oenanthe aquatica*, *Phalaris arundinacea*, *Polygonum* spp., *Sparganium erectum*, *Veronica aquatica* gibi çok sayıda iletim demetli bitki alanda yetişir (Karaca, 2002).

Şekil 9. Eğirdir gölü, çevresi için bir mikroklima ve önemli bir tatlı su kaynağı olan sığ bir göldür.

Gölün mikroklimatik etkilerine maruz kalan yerlerdeki karasal ortamlarda çok sayıda endemik ve nadir bitki yetişmektedir. *Bolanthus spergulifolius*, *B. minuartioides*, *Silene sipylea*, *Omphalodes* spp., *Alkanna* spp., *Inula* spp. bazılarıdır (Karaca, 2002).

Kontrolsüz sulama, DSİ'nin çok sayıda sulama barajı projesi sebebiyle su rejimine müdahaleler yapılmaktadır. Gölün su seviyesi son yıllarda önemli derecede azalmıştır.

Sudak/ Dişli balık (*Stzostedion lucioperca*) adlı balığın göle atılmasıyla pek çok herbivor balık türünün popülasyonu zarar görmüştür. Bu durumu dengelemek amaçlı 60'a yakın gölü koruma projesi yapılmıştır.

Otçul balıkları tüketen dişli balık ve gölün çevresine açılan mermer ocakları en önemli tehditlerdir. Tarımsal ilaç artıkları da göle yağışlarla akarak suyun bileşimini bozmaktadır.

3.7. Kovada Gölü Milli Parkı:

Boğazova (Eğirdir) köyünün güney ucunda 9-10 km uzunluğunda ve 2-3 km genişliğinde bir göl ve çevresini kapsar. Kovada gölü ve ormanlık çevresini kapsayacak şekilde 1970 yılında Milli Park olarak

tescil edilmiştir. Göl, karstik çöküntülerden meydana gelmiştir. Oldukça sığ bir göl olup en derin yeri 5-6 m'dir. Çevresi 20 km'dir. Toplam alanı 6534 ha'dır. Önceleri Eğirdir Gölü'nden gelen fazla sular bir kanalla Kovada Gölü'ne akıtılmaktaydı. Son yıllarda Kovada Gölü'ne girmeksizin Kovada I. ve Kovada II. Santrallerinde kullanılmaktadır.

Gölün çevresine verdiği mikroklimatik etkilerle alanda iyi bir flora ve vejetasyon gelişmiştir. Botanik kompozisyonu Eğirdir gölü ile benzerdir. Ancak alanda Isparta'nın en yüksek boylu ağaçları yetişir. Çınarlar, boyu 40 m'ye varan karaçamlar buradaki mikroklimanın etkileridir. Yabani Ergen/Kızılıçık (*Cornus mas*) ve Alıç (*Crataegus spp.*) alanda çok boldur. Milli Park olması ve Isparta'ya yakın olması sebebiyle kültürel ve eğitim hizmetlerinin de önemli bir kısmı burada yapılabilmektedir. Bu hizmetlerin görülebileceği alt yapısı da mevcuttur (Fakir, 2007b). Florası tam olarak bilinmemektedir.

Zengin bir bitki örtüsüne sahip Milli Park, göl çevresinde, geniş yapraklı orman ağaçlarından oluşan bir vejetasyon, içerilere doğru gidildikçe kapalı ibrelili bir vejetasyon yer alır. Bu ağaçlardan önemlileri; Kızılçam (*Pinus brutia*), Karaçam (*Pinus nigra* subsp. *pallasiana*), Ardıç türleri (*Juniperus excelsa*, *J. foetidissima*, *J. communis*, *J. oxycedrus*), Meşe türleri (*Quercuscoccifera*, *Q. vulcanica*, *Q. ithaburensis*, *Q. robur*), Çınar (*Platanus orientalis*), Kokarağaç (*Ailanthus altissima*, ekzotik) vb. Çevredeki yerleşim merkezleri yakınlarında tarım alanları bulunur. Bu alanların çevresinde maki bitki örtüsü hakimdir. Yer yer Hayıt (*Vitex agnus-castus*), Sandal (*Arbutus andrachne*), Kocayemiş (*Arbutus unedo*), Gıcır/Silcan (*Smilax excelsa*), Denizüzümü (*Ephedra major*), Funda (*Erica arborea*), Çitlenbik (*Celtis australis*), Delice Zeytin (*Olea europea*), Ergen/Kızılıçık (*Cornus mas*), Akçakesme (*Phillyrea latifolia*), Mersin (*Myrtus communis*), Menengiç (*Pistacia terebinthus*), Alıç (*Crataegus monogyna*, *C. orientalis* vd.), Böğürtlen (*Rubus idaeus*), Defne (*Laurus nobilis*), Tesbih çalısı (*Styrax officinalis*), Karaçalı (*Paliurus spina-christii*), Kördiken (*Rhamnus spp.*), Kürt/Dağmuşmulası (*Cotoneaster nummularia*), Üvez (*Sorbus torminalis*) gibi maki vejetasyonuna ait çalılar dominanttır.

3.8. Kovada Çayı Arboretumu:

Alan Isparta-Antalya karayolunun 38. km'sinde, Eğirdir (Isparta) ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe merkezine uzaklığı yaklaşık 60 km'dir. Kuzeyde Köyyeri mahallesi karayolundan başlayıp doğuda Kovada Çayı'na, kuzey sınırının bittiği yerden Zeytinlitop tepeye, güneyde Zeytinlitop tepeden başlayıp Kovada Çayı'na ulaşır. Batıda ise Aksu çayı ile sınırlıdır. Fitocoğrafi olarak Akdeniz bölgesine; Davis'in kareleme sistemine göre (Davis, 1965) ise C3 karesine girmektedir. Isparta'nın en düşük rakımlı (250 m) lokalitesidir.

İklim değerlendirmesi Isparta ve Antalya Meteoroloji istasyonlarından alınan verilere göre; Isparta'da yıllık ortalama sıcaklık 12.1 °C, yağış miktarı ise 598.2 mm'dir. Antalya'da yıllık ortalama sıcaklık 18.5 °C, yağış ise 1052.3 mm'dir. Araştırma alanında Akdeniz ikliminin Yağışlı Akdeniz Biyoiklim tipi hakimdir (Akman, 1990).

İçerisinde orman fidanlığı ve alabalık üretme tesisleri bulunur. Rakımı zeminde 250 m ile başlayıp yaklaşık 1000 (-1400) m'ye kadar çıkar. Ortalama yükseltisi 300-600 m arasındadır. Arazi kuzeye doğru yükselmekte yani kuzeyden güneye doğru alçalmaktadır. Alan genelde düzlüktür, Kovada çayı ve kollarının aşındırmasıyla parçalanmıştır. Tektonik açıdan sakin bir saha olmayıp, faylanmaya bağlı olarak sahanın doğusunda Boğazova polyesi olarak da adlandırılan Kovada grabeni oluşmuştur. Depresyon grabeni olarak meydana gelen bu yapı, Pliosen ve Pleistosen dönemlerinde karstlaşarak bazı yer bilimciler tarafından polye olarak tanımlanmıştır (Yalçın, 1993). Alan çoğunlukla otokton ve allokton birimler tarafından yüzeylenmektedir. Allokton birimler Üst Triyas yaşlı serpantin, gabro, radyolarit-çört ve kireç taşı bloklarından, otokton birimler ise kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı ve yer yer çakıltaşı katmanlarından oluşmuş Gökdere formasyonundan meydana gelmiştir (Yalçınkaya, 1989).

Arboretum sahasının en önemli akarsuları; Aksu çayı ile Kovada çayıdır. Ayrıca Karakavaklı dere, Taşlı dere, Gavurboğazı dere ve Kuruçay dereleri de diğer önemli akarsularıdır. Akarsularda doğal olarak alabalık yetişmektedir. Bu akarsular üzerine kurulu balık üretme tesisleri vardır; alanın ekosistemine şimdilik bir baskısı tespit edilememiştir.

Alanın bitki örtüsü: İlgili alanın dominant vejetasyonu ormandır. İğne yapraklıları oluşturan bitkilerin başında *Pinus brutia* gelir. Üst kesimlerde yer yer *Juniperus oxycedrus* subsp. *oxycedrus* ve *J.*

communis topluluklarına rastlanır. Bu ormanların altında ve yakın çevrelerinde ise *Viola odorata*, *Hypericum* spp., *Potentilla* spp., *Origanum onites*, *Medicago* spp. ve *Cistus salviifolius* yaygın şekilde bulunur. Yaprak dökken ormanlar alanda en yaygın formasyondur. Üst kesimlerde *Pinus brutia* ormanları arasında yer yer dağılmış kümeler veya tek tek fertler halinde yaprak dökken orman ağaçlarına rastlanır. Zemin seviyesinde ise önemli üyelerini *Quercus coccifera*, *Q. Cerris* gibi kurakçıl çalılırlar yanında *Platanus orientalis*, *Acer*, *Fraxinus*, *Populus*, *Salix*, *Alnus* spp. gibi higrofil özellik taşıyan ağaçlar oluşturmaktadır. Bu ağaçlar arasında *Crataegus orientalis*'e de önemli bitki türlerinden biridir. Yer yer *Liquidambar orientalis* (sığıla, günlük ağacı) plantasyonları kendini gösterir ve 'don çukuru' bazı fertlerin yetişmesini ölüm derecesine varılacak şekilde engellemiştir. Dikim yapılan alanlar akarsulara yakın olmakla beraber, doğal bataklık alanlar değildir.

Otsu formasyonlara gelince; step özelliğinde vejetasyon tipine araştırma alanında pek rastlanmaz. Sadece Araçay ve Köyveri mahallesi ve Eğirdir-Konya yol ayrımının yukarı kesimlerinde küçük parçalar halinde gözlenmektedir.

Bu vejetasyonun hâkim bitkileri: *Astragalus*, *Verbascum*, *Artemisia*, *Thymus*, *Satureja*, *Alyssum*, *Hypericum* ve *Cerastium* spp.dir. Araştırma alanının büyük bir kısmında higrofil karakterli otsu vejetasyon tipi görülmektedir. Higrofil karakterli bitkileri: *Geranium*, *Erodium*, *Ranunculus*, *Chenopodium*, *Polygonum*, *Rumex*, *Plantago*, *Scrophularia*, *Senecio* ve *Taraxacum* spp.'dir. Araştırma alanında bu vejetasyon tipine az rastlanır.

Köyveri mahallesi ile Taşlıdere mevkiinde kaya vejetasyonu görülmektedir. *Inula anatolica*, *Thymus*, *Centaurea*, *Sedum* ve *Alyssum* spp.bu tipvejetasyonda en yaygın görülen cinslerdir. Endemik taksonların çoğunluğu bu kayalık alanlarda ve özellikle üst kesimlerde yetişmekle beraber vejetasyon zayıf olup az sayıda otsu ve kserofitik karakterli türlerden oluşmaktadır.

Alanın florası: Alanda iki yıllık vejetasyon döneminde yaptığımız çalışmaya göre; yaklaşık 800 iletim demetli bitki örneği toplanmıştır. Bunların değerlendirilmesi sonucu 73 familya ve 220 cinse ait toplam 350 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 1'i Pteridophyta, 349'u Spermatophyta divizyonlarına girmektedir. Gymnospermae subdivizyonuna ait 5, Angiospermae subdivizyonuna ait de 344 takson vardır. Angiospermae üyelerinin 297'si Magnoliopsida (Dicotyledoneae), 47'si Liliopsida (Monocotyledoneae) sınıfında yer almaktadır.

Araştırma alanından toplanan türlerin en büyük 10 familyaya göre dağılımı ve oranları önem sırasına göre şöyledir: Asteraceae 31 (% 8.8), Fabaceae 26 (% 7.4), Lamiaceae 26 (% 7.4), Poaceae 24 (% 6.8), Brassicaceae 19 (% 5.4), Caryophyllaceae 15 (% 4.2) , Apiaceae 14 (% 4.0), Rubiaceae 13 (% 3.7), Scrophulariaceae 13 (% 3.7) ve Rosaceae 12 (% 3.4).

Taksonların fitocoğrafi bölgelerine dağılımı ise; Akdeniz 101 (% 28.8), İran-Turan 40 (% 11.4), Avrupa-Sibirya 24 (% 6.8) şeklindedir. Endemiklerin sayısı 43'tür.

Buradan da anlaşıldığı üzere çalışma alanımız Akdeniz ile İran-Turan fitocoğrafi bölgelerinin kesişim yerinde olduğu doğruya doğru gidildikçe de İran-Turan etkisinin arttığı görülmektedir. Araştırma alanında en çok takson ihiva eden 10 büyük familya ve cinsler:

Familyalar: Asteraceae 31(% 8.8), Fabaceae26(% 7.4), Lamiaceae 26(% 7.4), Poaceae 24(% 6.8), Brassicaceae 19(% 5.4), Caryophyllaceae 15(% 4.2), Apiaceae 14(% 4.4), Rubiaceae 13(% 3.7), Scrophulariaceae 13(% 3.7) ve Rosaceae 12(% 3.4).

Cinsler: *Galium* 9 (% 2.5), *Silene* 6 (% 1.7), *Medicago* 6(%1.7), *Ranunculus* 5(% 1.4), *Hypericum* 5(%1.4), *Chenopodium* 4(%1.1), *Vicia* 4(%1.1), *Prunus* 4(%1.1), *Verbascum* 4(%1.1) ve *Veronica* 4(%1.1).

Araştırma alanımızda tespit edilen endemik takson sayısı 43 (% 12.3)'dür. Çalışma alanımızın Akdeniz fitocoğrafya bölgesi etkisinde olması, rakımın genelde 1000 m'den küçük olması ve endemik bitkilerin de çoğunlukla 1000-2000 m arasında bulunması endemizm oranını düşüren faktörlerdir.

Maki formasyonuna ait pırnal meşesi (*Quercus coccifera*) 850-1200(-1300) m'ler arasında geniş alanlar kaplar. 1000-1500 m'ler arasında Kuzguntepe, Kuztepe ve Tahtacı tepe mevkiilerinde Boyluardıç/Bozardıç (*Juniperus excelsa*); 1450-1800 m'ler arasında Garip köyü ve Kapıdağ civarında Katran/Sedir (*Cedrus libani*) saf topluluklar halinde ve 1200-1800 m'ler arasında bir çok alanda Karaçam (*Pinus nigra* subsp. *pallasiana*) topluluklarından saf veya karışık topluluklar oluşmaktadır. Ardıç ormanları içerisinde yüksekliğe bağlı olarak Kokarardıç / Yağ ardıcı (*Juniperus foetidissima*) da bulunur. Sumak'ın(*Rhus coriaria*) farklı ekotipleri yetişir ve alana peyzaj değeri katar. Alpinik zondaki bitkiler yeterince bilinmemektedir. *Bolanthus* ve *Populus* cinsine ait farklı formlar görülmüştür.

Barla dağı iklimsel olarak hem Akdeniz, hem de İç Anadolu iklim tipini birlikte taşır. Yani Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafya bölgelerinin kesişim yerinde bulunduğu florası da 1. derecede Akdeniz, 2. derecede İran-Turan kökenli türlerden oluşur. Dağ eteklerinde maki vejetasyonu egemendir. Maki elamanları içerisinde *Cyclamen mirabile* popülasyonları görülür. Bu tür Bern Sözleşmesi EK Liste-1'de yer almaktadır. Floristik açıdan çok önemlidir.

Önemli orman ağaçları: *Cedrus libani* (Katran), *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* (Karaçam), *Juniperus excelsa* (Boz ardıç), *J. foetidissima* (Kokar ardıç, Yağ ardıcı) vs. 1400-1800 m arasında karaçam ormanı saf veya karışık meşcereler oluşturur. Titrek kavak (*Populus tremula*) çam ormanı altı ve açıklarında bulunur. Alanda kireçtaşı kayaları dominant olduğu için bu kayalar üzerinde yetişen karaçam ormanları, boylu ardıç ormanları ve katran / sedir ormanları Bern Sözleşmesi'ne göre tehlike altındaki habitatlardır (Özhatay, Byfield & Atay, 2005).

Şekil 11. Barla'dan Gelincikana Tepesi ve dağa çıkış yolundan genç sedir ormanının görünümü

Alanda yaşlı sedir ormanları bulunmaktadır. Anıt meşcere denebilecek bir ormandır. Bu meşcereler içerisinde biyolojik ve genotipik çeşitlik çok yüksektir. Belki de *Cedrus libani*'nin dünyadaki en önemli farklılaşma merkezidir. Barla Sedir Ağacı anıtı da bu alandadır. 025 ha.lık bir alandadır. 1994 yılında tescil edilmiştir. Yüksek dağ stebinde *Dianthus erinaceus* var. *erinaceus*, *Festuca puntoria*, *Lamium eriocephalum*, *Centaurea cariensis*, *Olmposciadium caespitosum*, *Carduus olympicus*, *Valeriana oligantha* gibi endemik ve nadir bitkiler yetişir. Alanda 27'si tehlike altında olmak üzere 133'si endemik, toplam 780 takson bulunur. 3 takson Küresel ölçekte tehlike altında, 24 takson Avrupa ölçeğinde tehlike altında nadir taksonlardır. Bunlardan 16'sı endemiktir. *Aethionema thesifolium*, *Alkanna phrygia*, *Asperula nitida* subsp. *hirtella*, *Astragalus gilvus*, *Campanula macrostyla*, *Centaurea mykalea*, *Clypeola ciliata*, *Cyclamen mirabile*, *Erysimum pallidum*, *Festuca punctoria*, *Verbascum sorgerae*, *Hieracium phrygiense*, *Lamium pisidicum*, *Papaver strictum*, *Rosularia sempervivum* subsp. *glaucophylla*, *Valeriana oligantha*, alanda bulunan nadir endemiklerdir. Üst kesimlerde *Bolanthus* türleri de alanda önemli bir genetik çeşitliliğe sahiptir. Alandan toplanan bazı *Bolanthus* örnekleri teşhis edilememiştir. Biyolojik çeşitlilik açısından önemlidir ve izlenmesi gereken bir alandır.

Alpinik stepte: *Juniperus communis* subsp. *nana*, *Astragalus angustifolius*, *A. heldreichii*, *Ranunculus demissus*, *Sedum hispanicum*, *Saponaria pumilio*, *Jurinella moschus*, *Acantholimon ulicinum* var. *ulicinum*, *A. puberulum*, *Onobrychis cornuta*, *Silene caryophylloides*, *S. odontopetala*, *Olymposciadium caespitosum*, *Crocus pallasii*, *Cerasus prostrata*, *Daphne oleoides*, *Valeriana oligantha*, *Arenaria deflexa*, *Euphorbia herniariifolia*, *Eryngium bourgatii*, *Marrubium astracanicum*, *Teucrium montanum*, *Olymposciadium caespitosum*, *Minuartia juniperina*, *Festuca pinifolia*, *F. punctoria*,

Bromus tomentallus, *Micromeria cristata*, *Hypericum aviculariifolium*, *Stachys lavandulifolia*, *Tanacetum cadmium* ve *Cyclotrichum organifolium* vs. yetişmektedir.

Aşırı otlatma, heyelan ve turizm Barla dağı için önemli sıkıntılardır. Dağın çevresi kırsal yerleşim merkezleridir. Tabiatıyla geçim için hayvancılık yapılmaktadır. Aşırı otlatma ile bazı alanlar çıplaklaşmış, bitki örtüsünün zayıflaması sebebiyle heyelan ve erozyona sebep olmaktadır.

Florası: İlk 4 familya: Fabaceae 44(% 19.4), Caryophyllaceae 32(%14.1), Asteraceae 22(%9.7), Lamiaceae 18(7.9);

ilk 3 cins: *Astragalus* 13(%5.7), *Silene* ve *Vicia* 8(% 3.5), *Minuartia* 6(% 2.6), *Sideritis*, *Saponaria* ve *Trifolium* 5(%2.2)'dur. Akdeniz elementi %21.65, İran-Turan elementi %11.92, Avrupa-Sibirya elementi %3.71, Kozmopolit %1.02, Endemikler 133, endemizm oranı %17.05'tir (Bekat, 1987; 1988).

3.10. Davras Dağı:

Bu dağ, Akdeniz Bölgesi'nin kuzey kesiminde, Isparta il sınırları içerisinde, il merkezinin 15 km doğusunda bulunur. Savköy kasabasının üst kesimleridir. Eğirdir ilçesi, Kovada Gölü ve Dereboğazi karayolu arasındadır. Isparta Ovası'nın doğusunda yer alan bu dağ yerel halk tarafından 'Yürlük Dağı, Küçük Davras, Asacak Dağı' gibi isimlerle de adlandırılır. Davis'in kareleme sisteminde (Davis, 1965) C3 karesinde yer alır. Alanın denizden yüksekliği 700-2635 m'ler arasında değişir. Güneyinde yer alan Gökbel köyü yakınlarından geçen Konya-Antalya kara yolu ise en düşük rakımlı yeri olup 650 m'dedir. Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafya bölgelerinin geçiş kuşağında bulunur. En yüksek tepesinin (Davras Tepe, 2635 m) eteğinde kayak merkezi bulunmaktadır. Kara Tepe (2396 m), Baca Tepe (2271 m), Çıkrıklık Tepe (2013 m), Kocakır Tepe (1875 m), Sivri Tepe (1749 m), Garkın Tepe (1736 m), Aktepe (1625 m), Kayabaş Tepe (1583 m), Kesmeli Tepe (1114 m), güneyinde bulunan Avlubası Tepe (2471 m) ve Bozburun Tepe (2109 m) en önemlileridir. Alanda çok sayıda yerleşim merkezi bulunur. Bunlardan bazıları; Aliköy, Büyükhacılar, Küçükacılar, Güneyce, Çukurköy, Büyükgökçeli, Bademli, Çobanisa köyleri ile Savköy kasabasıdır. Davras dağı'nın batısında 1400 m rakımda bulunan Kozağacı Yaylası ve onun kuzeyinde Camili Yaylası bulunur.

Arazi genelde ormansız olup çıplak tepelerden meydana gelir. İlgili alanda bulunan su kaynaklarının tamamına yakını yazın kurumaktadır. Üzerinde buzullar, sirkler ve morenler gibi glasiyal ve tektonokarstik çukurluklar, dolinler, az da olsa lapyra gibi karstik şekiller bulunmaktadır. Dağın kütlesi blok faylanmalarla meydana gelmiş bir horsta tekabül eder. Mesozoik'e ait kalkerlerden oluşmuş ve faylarla parçalanmıştır. Büyük bir kısmı mesozoyik-terziyer yaşlı karstlaşmaya çok elverişli kalker ve ofiyolitlerle kaplıdır. Zirve kısımlarında kuzeye bakan yamaçlar üzerinde bazı glasiyal sirkler, kaya buzulları ve modern yığıntılar gelişmiştir. Yamaçları tamamen tanzim edilmiş perigliasiyal vadiler, genellikle enkazla örtülü tanzim edilmemiş yamaçlar mevcuttur (Ardos, 1977).

Alan, jeomorfolojik yapısı gereği tarıma pek elverişli değildir. Bazı yerlerinde çayır alanları bulunur. Küçükbaş hayvanlar için maki çalılıkları ve açıkları önemli bir geçim kaynağıdır. Bu nedenle hayvancılık ön plana geçmiştir. İlgili alan otlatma, biçme ve bitki toplama gibi biyotik baskılara maruzdur. En önemli yerleşim merkezleri olan Savköy kasabası, Dariören, Yazısöğüt, Aliköy, Çobanisa, Kışla ve Akdoğan köyleri çevresinde floristik yapı çok zayıflamıştır. Alanda su durumu iyi olduğundan çayır, mer'a boldur.. Dağda kış turizmi yapılmakla beraber yerel halka ciddi bir getirisi yoktur.

Bazı taksonların bilim dünyasına tanıtımı bu dağdan yapılmıştır. Ayrıca ilgili alanda çok sayıda yöreye has bitki de yetişmektedir. *Cyclotrichum organifolium*, *Calamintha nepeta*, *Origanum onites*, *O. minutiflorum*, *O. sipyleum* gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin yörede özel bir önemi vardır (Özçelik ve Serdaroğlu, 2000). Kovada Gölü ve Dereboğazi çevrelerinde *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* 'nın egemen olduğu tipik kurakçıl bir orman vejetasyonu yayılış gösterir. Aliköy civarında *Juniperus excelsa* ve *J. oxycedrus* ormanları önemli yer tutar. Davras Tepesi civarında bu ormanlar parçalı gruplar halinde dikkati çeker. Bu iğne yapraklı bitkilerin arasına yer yer *Quercus vulcanica*, *Q. trojana*, *Acer* spp. gibi geniş yapraklı bitkiler katılır. Tahribatın çok olduğu yerlerde *Colutea melanocalyx*, *Berberis vulgaris*, *Ephedra major* gibi taksonlar egemen hale geçer. Ormanların aşırı derecede tahrip edildiği ve otlatmanın şiddetli olduğu yerlerde *Astragalus* spp., *Verbascum* spp., *Acantholimon* spp., *Plumbago* spp., *Artemisia* spp., *Alyssum* spp., *Hypericum* spp., *Silene* spp. gibi zehirli veya dikenli

bitkilerin hakim olduğu step vejetasyonu yayılış gösterir. Isparta-Savköy kasabası arasındaki alanda ve Aliköy'ün üst kesimlerinde 'Yukarı Alan' denen bölgede nemli çayırılık alanlar bol miktarda bulunur. Kaya vejetasyonu en geniş bir alanı kapsar.

Şekil 12. Sav kasabasından Davras dağı'nın görünümü ve arazinin genel yapısı.

İlgili alan tarafımızdan çalışılmış; 58 familyaya ait 221 cinse bağlı olarak toplanan yaklaşık 1200 örnekten 415 tür tespit edilmiştir. Toplam takson sayısı 450 civarındadır.

Florayı oluşturan taksonların 2' i Pteridophyta, 448' u Spermatophyta divizyonlarına girmektedir. Gymnospermae subdivizyonuna ait 5, Angiospermae subdivizyonuna ait de 443 takson vardır. Angiospermae üyelerinin 414'si Magnoliopsida (Dicotyledoneae), 29'si Liliopsida (Monocotyledoneae) sınıfında yer almaktadır.

Bu taksonların fitocoğrafi bölgelerine dağılımı; Akdeniz 148 (% 35.0), İran-Turan 65 (% 15.6), Avrupa-Sibirya 23 (% 5.5) ve Endemik takson sayısı 108 ((% 25.8) şeklindedir.

Alanda en çok tür ihtiva eden 10 büyük familya ve cinsler:

Familyalar: Fabaceae 53 (% 12.7), Asteraceae 49 (%11.8), Brassicaceae 43 (% 10.3), Caryophyllaceae 43 (% 10.3), Lamiaceae 28 (% 6.7), Ranunculaceae 21 (%.5.0), Scrophulariaceae 17 (% 4.0), Boraginaceae 13 (% 3.1), Apiaceae 13 (% 3.1) ve Geraniaceae 10 (% 2.4)'dir.

Cinsler: *Silene* 11 (% 2.6), *Veronica* 10 (% 2.4), *Lathyrus* 9 (% 2.1), *Astragalus* 9 (% 2.1), *Ranunculus* 8 (% 1.9), *Centaurea* 8 (% 1.9) ve *Vicia* 7 (% 1.7), *Trifolium* 6 (% 1.4), *Saponaria* 5 (% 1.2) ve *Minuartia* 5 (% 1.2)'dir.

Taksonların fitocoğrafi bölgelerine dağılımı: Akdeniz 148(%35.0), İran-Turan 65(%15.6) ve Avrupa-Sibirya 23(%5.5). Endemik takson sayısı 108(%25.8) şeklindedir.

Davras dağı'nın Akdeniz-İran-Turan fitocoğrafi bölgelerinin kesişim yerinde olması, rakımın 1000 m' den yüksek ortalama 1000-2000 m'ler arasında olması ve endemik bitkilerin de çoğunlukla 1000-2000 m arasında bulunması Endemizm oranını yükselten faktörlerdir. Bitkiler toplanırken de üst kesimler tercih edildiğinden ve seçilerek alındığından endemizm yüksek bulunmuş olabilir. Taksonomik açıdan *Silene* ve *Bolanthus*, *Saponaria*, *Sempervivum* cinslerine ve Apiaceae familyasına ait çok sayıda taksonomik açıdan problemlili bitki yetişmektedir.

Alanda çıplak kaya ve molozlardan, bol humuslu orman alanlarına kadar farklı karakterli habitatlar bulunur. Rakımının 600 m 'den 2635 m'ye kadar çıkması ve engebeli arazi yapısı, ile Akdeniz ve İç Anadolu iklimlerinin çakışması sebebiyle vejetasyonunda çeşitlilik artmıştır. Batı kesiminde otlak, kesim, tarla açma ve turizm gibi antropojenik etkiler primer vejetasyonun yapısını bozmuştur. Doğu kesimleri ise Kovada Gölü Milli Parkı sınırları içerisinde yer aldığından ormanı daha iyidir (Sağlam, 2007).

3.11. Gölcük Tabiat Parkı:

Alan, Isparta merkez ilçenin güney batısındadır. Yakaören köyünün ve Sidre mahallesinin üst kesimleridir. Şehrin güneybatısında, Isparta şehir merkezine 11 km'dir. Akd026 koduyla önemli bir doğa alanı olarak belirlenmiştir. İzlenmesi gereken bir alandır (Eken vd., 2006).

Sönmüş bir yanardağ kraterindedir. Gölün en derin yeri 36 m'dir. Etrafında dağ ve tepeler vardır. Volkanik kayalar geniş yer tutar. Mesirelik alan denilince öncelikli olarak akla gelir. Önemli bir mesirelik alandır. Çevresinde sulu ve kuru tarım arazileri bulunur. Gölün suyu sulama ve içme amaçlı olarak kullanılır. Isparta'dan Gelincik köyü üzerinden Burdur'a giden kara yolu ile ulaşılır.

Gölcük gölü ve çevresine, sahip olduğu bitki örtüsü, yaban hayatı, jeomorfolojik yapısı, peyzaj güzellikleri ve rekreasyon olanakları dolayısıyla korunan alan statüsü verilmiştir. Alan 58880 da büyüklüğündedir. 4330 da'rı göl yatağıdır. 19.11.2008 tarih ve 2008/4422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alan Gölcük Tabiat Parkı olarak ilan edilmiş, karar 31.12.2008 tarih ve 2008/27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Alanın önemli bir kısmı 1. derece Doğal Sit Alanı'dır. Erozyon çalışmaları kapsamında 1956 yılında ağaçlandırma çalışmalarına başlanmıştır. *Retama monosperma* (Fabaceae) ekzotik bir türdür, Avrupa menşelidir. Erozyonlu alanlarda toprağı tutan ve peyzaj değeri olan bir çalıdır. Alan, günümüzde önemli bir mesirelik alan olmasına rağmen ciddi boyutta bir baskı faktörü görülmemiştir. Koruma-kullanma dengesine örnek verilebilecek önemli bir alandır.

Isparta 1. derecede deprem bölgesindedir. Fay hattının da bu alandan geçtiğı kabul edilir. Çünkü parkın evveliyatı volkan bacasıdır. Gölün olduğu yer volkan bacası iken yanardağ söndükten sonra su ile dolarak göl halini almıştır. Suları flor bakımından çok zengindir. Flor, kemikler için gerekli bir mineral olmakla beraber fazlalığı bünyeye zarar vermektedir. Alan, Isparta'nın eski içme suyu kaynağıdır. Daha sonra Eğirdir Gölü'nden içme suyu getirilmiştir. Günümüzde halen çevresindeki yerleşim alanlarının içme suyu bu gölden, özellikle Andık Deresi'nden gelir. Gölün tabanı *Chara* (Chlorophyta) çayıruları, çevresi ise volkanik menşelili kum yığınları ile kaplıdır. Bitki örtüsü tahrip olursa bu kumlar rüzgarla savrulup yerleşim merkezlerini sıkıntıya sokabilir.

Parkın girişinde Valilik tarafından yönetilen bir piknik alanı bulunur. Burada yaşlı ve tabandan dallı çok sayıda kavak (*Populus*) ağaçları görülebilir. Bu ağaçlar çok ilginçtir, bir ekotip olarak düşünülmektedir. Bu ağaçları başka yerde görme imkânımız çok azdır. Alanın kaya yapısı pomza yani volkaniktir. Üst kesimlerde kireçtaşı ağırlıktadır. *Artemisia campestris*'e yerel halk 'Püren' adını verir. Bu türün vejetasyonu büyük ölçüde kapladığı alanlar vardır. Buraya 'Pürenovası' adı verilir. Sidre'nin üst kesimleridir. Alanı ağaçlandırmada ilk dikilen ağaçlardan birisi sarıçamdır (*Pinus sylvestris*). Bu çamlar en çok üretilen çamlardan olduğu için tercih edilmiş olabilir. *P. sylvestris* esasen Avrupa-Sibirya yani Karadeniz menşelidir. Belki de sarıçamları Akdeniz bölgesinde bir topluluk olarak başka bir alanda göremeyiz. Bir orman mühendisinin erozyon önlemek amaçlı avrupadan getirerek diktiğı bir baklagil çalısı amaca önemli derecede hizmet etmiştir. Ekzotik kökenli bu çalı Baklagiller familyasından süpürge çalısını andıran *Retama monosperma*'dır.

Şekil 13. Gölcük gölü tabiat parkının güncel ve 1994 yılındaki görünümü.

Şekil 14. Baklagiller familyasından süpürge çalısını andıran *Retama monosperma* ekzotik kökenli, erozyon önleyici önemli bir bitkidir. Sadece Gölcük gölü çevresinde vardır.

Alanın florası çalışılmasına göre; 46 familyaya ait 140 cins, 217 tür, 13 alttür ve 3 varyete tespit edilmiştir. Gölcük Tabiat Parkı sınırları içerisinde 58 endemik bitki türü yetişmektedir (Fakir ve Dutkuner, 1999).

3.12. Kocapınar Bataklığı:

Eldere ve Çapalı köyleri (Dinar, Afyonkarahisar) ile İncesu köyü ile Aydoğmuş kasabası (Keçiborlu, Isparta) sınırları içerisinde yer alır. Alanın çoğunluğu Dinar (Afyonkarahisar) ilçe sınırları içerisinde kalır. Keçiborlu-Afyonkarahisar karayolu üzerinde, Keçiborlu'dan 10-13 km sonra çıkan kuvvetli bir su kaynağı ve yatağında oluşturduğu bir sığ göl ve bataklığıdır.

1582 ha yüzölçümündedir. Doğal sit alanıdır. Yerel halk alana 'Pınarbaşı', arkasındaki dağa da 'Sultan Dağı' adını vermektedir. Önemli bir tatlı su kaynağıdır. Eskiden yerel halk tahıllarının içindeki yabancı maddeleri bu suda temizlerdi. Suyun ana kaynağı Eldere köyünden çıkar. Güneyindeki İncesu köyünden ve kuzeyindeki kumalar dağından akan mevsimsel dereler de alanın su kaynaklarıdır. Göl alanının tamamına yakını hasırotu (*Typha domingensis*), kamış ve nilüferlerle (*Nyphaea alba*) kaplıdır. Çevresinde Çapalı, Bülüçalan, Gökçeli, Karakuyu ve İncesu köylerine ait buğday, arpa, haşhaş ve şekerpancarı tarlaları ve meyve bahçeleri bulunur. Önemli doğa alanları içerisinde, ÖDAKD025 koduyla ve 'Karakuyu Sazlığı' adıyla izlenmesi gereken bir alan olarak belirtilmektedir (Eken vd., 2006).

Esasen suyun debisi yüksektir. Ancak giderek azalmaktadır. Tahliye edildiği için birikmesi söz konusu değildir. Bu nedenle alanın çoğu bataklığıdır. Büyük Menderes Irmağı'nın ana kaynağının çıkış noktasıdır. Alanın arkasında yükselen Karlıkkaya (1708 m) dağından gelen kar suları ile beslenerek bu kaynak doğuyor. Dağın yamaçları bozuk karaçam ormanı statüsündedir. Alanın su kuşları açısından ekolojik önemi çok yüksektir. Polen araştırmaları için çok önemli bir alandır. Ne yazık ki antropojenik tahribat devam etmektedir. Alandan malzeme alımı özellikle torf üretimi yapılmaktadır. Çakıl kırmalarla çıkan sesler kuşları göçe zorlamaktadır. Bu alan yörenin jeolojik geçmişine ve bitki örtüsüne dair bulgular verebilecek çok önemli ve yegane alandır. Ne yazık ki korunmamaktadır.

Şekil 15. Kocapınar Bataklığı'ndan bir görünüm.

Arazi gözlemlerimize göre; yörenin en soğuk sucul alanıdır. Bu nedenle organik madde ayrışması ve bitki örtüsü zayıftır. Su altında ve kıyıya yakın yerlerde torf üretimi yüksektir. Organik madde oranının yüksekliğinden dolayı kıyılarda sıcak aylarda doğal yangınlar oluşabilir.

Ekolojik problemlerin çözümünde Afyonkarahisar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Md. ile Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Md.lüğü işbirliğine giderek konuya eğilmesi ve akademisyenlerce yazılan raporları dikkate alarak hareket etmesi beklenir.

3.13. Fosil Yatakları:

Alana Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş kasabasından yaklaşık 1 km sonra Uluborlu tarafına stabilize orman yolundan ulaşılır. İlk bakışta bu kayaların konglomera olduğu düşünülür. Dikkatle incelendiği zaman çok önemli bir fosil yatağı olduğu anlaşılır. Muhtemelen kasabanın yerleşimi de bu fosil yatakları üzerine kuruludur. Zamanla üzeri aluvyonlarla kaplanmıştır. Uluborlu'ya ve Keçiborlu'ya, belki de Dinar'a kadar bu yapının yeraltında devam ettiğini, ancak üzerinin yabancı materyalle örtüldüğü düşünülmektedir.

Arazideki incelemelerimize göre; bu alan Tersiyerden (3. Zaman) kalmadır. O zamanlar burası Tetis denizinin altındadır. Sürüklenen organik materyal üzerine malzeme birikimi ve sıkıştırılmasıyla taşlaşmıştır. Alanda en çok omurgasız hayvan fosili bulunur. Özellikle Deniz Kestanesi. Nadiren bitki fosilleri de görülebilir. Bir parça koparıp incelenirse hacminin yarısına yakınının fosillerden diğer yarısının da çamur vs. inorganik malzemeden sıkışma ile birleştiği görülür. Biyoçeşitlilik, antropoloji, jeoloji vs. için çok önemli bir alandır. Halihazırda alanda bir tehdit faktörü bulunmamaktadır. İlerde malzeme alımı şeklinde bir tehdit vukuu bulabilir. Biyolojik tarihin geçmişine ışık tutması açısından çok önemli bir alandır. Öncelikle araştırılması ve izlenmesi gerekir.

Şekil 16. Alandaki fosilleşmiş jeolojik yapıdan bir görünüm.

Bu önemli alanın maalesef korunma statüsü yoktur. Kocapınar bataklığı ile aynı alandır. Sınırlar buna göre çizilmeli ve alan korumaya alınmalıdır.

3.14. Burdur Gölü ve Çevresi:

Burdur'un korunan alanlar bakımından Türkiye'de önemli bir yeri vardır. İlin toplamda 41 korunan alanı vardır.

Burdur Gölü ise Ramsar Sözleşmesi gereğince korunmaktadır. 13 Ramsar alanımızdan biridir. Göl'ün bir kısmı Senir-Kılıç (Keçiborlu), Gönen; çoğunluğu Burdur merkez ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. Burdur gölü 835-880 m'ler arasındadır. Tektonik menşeli, yatağı kaşığı andıran derin bir göldür. Göl kapalı bir havzada yer alır, suyu tuzlu ve arseniklidir. Yağışlar ve yeraltı suları ile beslenir. Akarsular ile beslenme artık bitmiş gibidir. Eren çayı (Bozçay), Kravgaz, Kuma, Çerçin ve Langüme dereleri ve Büğdüz çayı önemli akarsularıdır. Bu akarsular yazın kururlar (Özçelik vd., 2016).

Şekil 17. Burdur Gölü ve çevresi bir Ramsar alanı olmakla beraber göl giderek kurumaktadır.

Son 40 yılda gölün su seviyesi 20 m azalmış ve yüzey alanı 230 km'den 150 km'ye gerilemiş olup gidişat gölün kuruyacağı yönündedir. Kurumanın ana sebebini bazı çevreler 1971 yılındaki depreme bağlasa da suyun çekilmesi tarımsal amaçlı barajların yapılmasıyla kendini göstermiştir. Tarımsal amaçlı bu barajlardan da beklenen amaç hasıl olmamış, sadece suyu buharlaştıran yüzey artışına hizmet etmiştir. Yerel halktan bir kısmı da kuruyan göl yatağından tarım arazisi elde etme yoluyla kazanç elde etme yoluna gitmiştir. Havzadaki tatlı su kaynaklarının %75-80'i tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Havzada kurulan 20 kadar baraj ve göletin göle giren suları azalttığı gölün sadece yeraltı sularıyla beslendiği görülmektedir. Gölün su seviyesi üzerine jeolojik ve iklimsel süreçlerin etkili olup olmadığı uzun süredir tartışılmaktadır. 1971 yılından bu yana azalmakta ancak son 16 yıldır göl hızla kurumaktadır. Gölün suyu içme, evsel ihtiyaç ve tarımsal sulamaya uygun değildir. pH'sı 9, yani acısu karakterindedir, serttir ve arseniklidir. Ancak arsenik düzeyi tehlike sınırının altındadır. Son 15 yıl içinde suyun fosfat seviyesinde önemli derecede artış vardır. Bulanıklık da artmıştır (Anonim, 2012).

Göl çevresi önemli bir kuş alanıdır. Ancak bir türlü çözüme kavuşturulamamış yönetimsel sorunları vardır. 6 resmi kurum gölün yönetiminde söz sahibidir. Ama göl giderek kurumakta ve bir lağım çukuruna dönüşmektedir. Acil eylem planı gerekir.

Suyun çekilmesini önlemek için de öneriler yapılmıştır:

- Buharlaşmayı azaltmak için gölün üstüne branda çekilsin(!).
- Hayvanların suyu tükettiğinden hayvancılık yasaklansın veya kısıtlansın(!).
- Gölün suyunu artırmak için de Kocapınar'ın (Keçiborlu-Dinar) suyunun Göle akıtılması gerekir(!).
- Gölün suyu içilmediğinden mütevellit Organize Sanayi'nin ve şehrin atık suyunun göle verilmesi uygunluğundan bahsedilmektedir(!). Bu nedenle göl giderek kurumakta ve bir lağım çukuruna dönüştürülmektedir. Arıtılmış olsa bile bu atık suların gölü kirlettiği bilinmektedir. Çünkü arıtma yeterli değildir.
- Gölün önemli girdi kaynaklarından olan Bozçay'ın üzerine kurulan barajlar sebebiyle gölde su düzeyi düşmüş, tuzluluk ve acılık artmıştır. Bu durum sulak alanlarda habitat kaybı olarak değerlendirilmektedir. Su kuşlarına önemli zarar vermektedir (Eken vd., 2006).
- Göle dökülen ve yegane kaynak olan atık sular arıtıldıktan sonra göle veriliyor denilse bile yerinde yapılan incelemelerimizde arıtmanın yeresizliği görüldü. Bu göl, yöre için, tarım için, biyolojik çeşitlilik için olduğu kadar ülkemizin itibarı açısından da vazgeçilemez önemli bir

alandır. Çünkü Burdur Gölü 13 Ramsar alanımızdan birisidir. 'Kocapınar'ın boşa akan suyunu bir kanal açarak Burdur Gölü'ne akıtılma' görüşü yöre için ciddi bir tehdittir. Bu tehdit henüz geçmiş değildir. Bu görüşü savunan ilgili çevrelerce Kocapınar bataklığı ve suyu önemsiz görülmektedir (Özçelik, 2018b). Önce kurumunun sebepleri araştırılmalı ve tehdit berteraf edilmelidir. Alanın florası çalışılmıştır (Çetin, Erdoğan ve Genç, 2013; Özçelik vd., 2016).

- Gölün çekilme alanları tamamen tuzcul ve kurakçıl bitki topluluklarıyla kaplıdır. Yakın çevresinde ise step, meşe toplulukları, sazlık alanlar, tuzlu bataklıklar bulunur. *Tamarix* (Ilgın), *Ailanthus* (Kokarağaç), *Robinia pseudoacacia* (Akasya) istilası söz konusudur. Bazı alanlara mavi servi dikilmiştir. Ekzotik bitkiler alandan uzaklaştırılmalı, istilacı türler baskılanmalıdır. Alana Kebere (*Capparis ovata*), fıstıkçamı (*Pinus pinea*) ve badem (*Amygdalus communis*) vd. dikilmesi, çayır-mer'a bitkilerinin gübrelenerek ve tohumlarının açık alanlara saçılarak çoğaltılması önerilir. Göl çevresinde küçük yükseltiler vardır. Gölün kuzey ve güney taraflarında allüviyal birikinti topraklar üzerinde kısmen sazlık alanlar bulunur. Gölün etrafında buğday, arpa, yağlık gül, anason, çörekotu gibi kurakçıl tarım bitkileri yanı sıra mısır, yonca, pancar gibi suyu seven bitkiler yetiştirilmektedir. Meyvecilik de gün geçtikçe artmaktadır. Gölün çevresinde kümesler vardır. Bu işletmelerin günde 616, yılda 224.657 ton gübre üretimi vardır. Suyu çok tüketen yem bitkileri yerine az tüketen bitkiler tercih edilmeli ve tarımda sel sulama yerine damla sulamaya geçilmelidir. Kümeslerin atıklarının da göl suyunu kirletmesi önlenmelidir. Göl kenarında Şeker plajı, Üveyik Tepe koyu, Senir suyu giriş noktası başta olmak üzere 'mutlak koruma alanları' önerilmektedir (Anonim, 2012).

Takson sayısı bakımından en zengin familya Asteraceae; cins ise *Centaurea*'dır. Endemik takson sayısı 49 (% 10,53)'dur.

Taksonların fitocoğrafi bölgelerine dağılımları şöyledir: İran-Turan 55(% 12,04), Avrupa-Sibirya 23(% 4,95), Akdeniz Elementi 98(% 21,07), çok bölgesi ve fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 289(% 61,95).

3.15. Tota Dağı, Dumanlı Dağı, Kartoz (Yaylabel) Kesme ve Sanlı Yaylası (Sütçüler):

Bu alanların jeolojik yapısında alt kesimlerinde konglomera, üst kesimlerde kireçtaşı ve mermer kayalıkları kendini gösterir. Mermer kayalıkları bitkilerin gelişimi açısından seçici özelliktedir. Konglomera kayalıkları ve çakıllı, az meyilli yüksek arazilerde flora zayıf, ancak bu kayalıklarda yetişen bitkilerde endemizm oranı yüksektir. Kurak olduğu için de aromatik bitkilerin çoklukla yetiştiği ortamlardır. Bazı yerlerinde Mercan fosili eski dönemlere ait canlı kalıntılarına da rastlanır. Tota dağında yaşlı ama fonksiyonel bir karaçam ormanı, kayalık alanlarında ise sütçüler kekiği (*Origanum minutiflorum*) dikkat çekicidir. Bu kekiğin en kuvvetli popülasyonları ve genetik çeşitliliği Tota dağındadır. Bu nedenle yörede *O. minutiflorum*'un Türkçe adı 'Tota Kekiği'dir. Yaylabel ve Sanlı yaylasında ya da Sarıçiçek yaylasında da bu kekiğin önemli popülasyonları bulunur. Yine Yaylabel köylüleri tarafından bu kekiğin dağa yakın tarlalarda ve orman açıkları gibi alanlarda tarımı yapılmaktadır. Yaylabel ve Dumanlı dağı çevresi tıbbi ve aromatik bitkilerin önemli bir merkezidir. Dumanlı dağında yaşlı *Juniperus excelsa* (Boz ardıç, Boylu ardıç) ağaçları da dikkati çeker. Alan bozuk orman mahiyetindedir. Bazı ağaçlarda kısmen kurumalar görülmektedir. Ancak doğal haliyle ilginç bir formdadır. Adeta 'geçmiş ve alanı benden öğrenebilirsin' dercesine bir durum sergilemektedirler. Bu türden anıt ağaçlar belirlenip tescillenebilir. Sanlı yaylası ve civarında *Rosa* cinsine ait türlerin önemli bir genotipik çeşitliliği vardır. Bu yayla Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içerisindedir. Bu milli parkın florası, vejetasyonu ve habitat çeşitliliği tarafımızdan çalışılmıştır (Özçelik, 2012; 2018a,b; 2021).

Şekil 18. Tota dağı (Sütçüler) biyoçeşitlilik açısından zengin önemli alanlardandır. Koruma statüsü yoktur.

Şekil 19. Sanlı yaylası floristik ve endemizm açısından önemli alanlardandır. Tıbbi- aromatik bitkileri bolca yetişir.

Şekil 20. Yuvalı dağı Elmali Bel'i'nde (Dumanlı dağı) subalpin zon: Ormanın bittiği ve alpinik kuşağın başladığı zon (1600-1800 m). Florası fakir, endemiklerce zengindir.

3.16. Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı (Sütçüler):

Alan Akdeniz Bölgesi'nin batı bölümünde, idari yönden Sütçüler ilçesi sınırları içinde kalmaktadır. Büyüklüğü 88.5 ha olan alanın denizden yüksekliği 180 ile 550 m arasında değişir. Nemli ve kayalık bir alandır. Fakir ve Dođanođlu (2003)'nun yaptığı floristik çalışmaya göre; 50 familya ve 75 cinse bađlı 78 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 11'i endemiktir.

Euphorbia kotschyna, *Astragalus paecilanthus*, *Marrubium globosum* subsp. *globosum*, *Rosa pulverulanta*, *Veronica cuneifolia* subsp. *cuneifolia*, *Dianthus zonatus* var. *hypoclorus*, *Verbascum glomeratum*, *Origanum minutiflorum*, *Teucrium chamaedrys* subsp. *chamaedrys* ve *Phlomis armeniaca* kayalık vejetasyonda önemli karakteristik türlerdir. Lokal endemik türlerin çođu bu vejetasyonda yetişir. *Pinus brutia*, *Alnus orientalis* var. *orientalis*, *Liquidambar orientalis* orman vejetasyonun dominant türleridir. Nemli alanlarda; *Erica manipuliflora*, *Vitex agnus-castus*, *Nerium oleander*, *Equisetum ramosissimum*, *Carex muricata*, *Juncus articulatus*, *Cynodon dactylon* nemli alanlarda dominanttır.

3.17. Kısık Boğazı(Atabey):

Atabey şehir merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta, dağlık bir kesimdir. Alanda önemli bir su kaynağı vardır. Ancak alanın flora ve vejetasyonu tam bilinmemektedir. Gözlemlerimize göre; boğaz çevresi endemik ve tıbbi- aromatik bitkiler bakımından zengindir. Özellikle *Ferula* üyeleri dikkat çekicidir. Çevresinde otlak alanlar bulunur. Yerel halkın hayvancılık yapması için önemli imkanlar sunar. Ancak yakın çevresinde dere yatağından önemli miktarda çakıl alınmaktadır. İnşaat amaçlı Atabey çakılı çevrede çok tutulur, kaynağı da bu alana yakın yerlerdir.

Şekil 21. Kısık boğazıküçük yüzölçümüne rağmen floristik açıdan zengin harika bir doğal alandır.

3.18. Aksu Vadisi:

Isparta (Eğirdir, Merkez ilçe ve Sütçüler) Burdur (Ağlasun, Bucak) arasında yer alır. Köprüçay vadisinin kuzeydoğusunda, Aksu çayı ve Çığırın deresini çevreleyen vadilerden oluşur. Alanın kuzeyinde Kovada Gölü, doğusunda Ovacık dağı, batısında Antalya-Isparta karayolu bulunur. 22182 ha'lık bir alanı kapsar. Yükselti 250 m'den başlar, 1450 m'ye kadar çıkar. Koruma statüsü tabiat parkıdır. İzlenmesi gerekir. Alanda düşük rakımlı yerlerde kızılçam, meşe ve ardıç, üst kesimlerde karaçam ormanları görülür. İğne yapraklı ormanlar genelde batı kısmında bulunurlar. Çevresindeki kayalık alanlar endemik bitkiler açısından önemli habitatlardır. Alanda *Verbascum pumiliforme* ve *Globularia hedgei* küresel ölçekte tehlike altında, dar yayılışlı türlerdir. Önemli bir doğa alanıdır, izlenmesi gerekir (Eken vd., 2006).

Şekil 22. Zindan mağarası ve çevresi endemik bitkilerin yetişmesi için önemli bir mikroklimadır.

Şekil 23. Aksu çayı ve çevresindeki mikroklimadan dolayı kayalık alanları endemiklerce zengin habitatlardır.

Çayır ve Anamas Yaylaları(Aksu):

Lokal topluluk olarak *Pinus brutia*, Aksu çayı boyunca *Platanus orientalis* ve *Tilia platyphyllos* ağaçları yayılış göstermektedir. Ihlamur, Karadeniz menşeli bir ağaç türüdür. Ancak Aksu ırmağının çevresine verdiği mikroklimatik etkilerden dolayı bu alanda doğal olarak yayılış göstermektedir.

Karacaören Baraj Gölü ve Çevresi(Bucak-Sütçüler):

Alan Bucak(Burdur) ilçesine yaklaşık 30, Isparta'ya 60, Antalya'ya 65 km uzaklıktadır. Alanda Karacaören-1 ve Karacaören-2 olmak üzere 2 baraj bulunmaktadır. Bu barajlar Hidroelektrik santrali olmanın yanı sıra sulama ve taşkın kontrolü vazifesini de görmektedir. Karacaören-1 barajı 1990 yılında, Karacaören-2 barajı ise 1993 yılında faaliyete geçmiştir. İsmi Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyünden almıştır.

Mevcut habitatları korumak ve türlerin barınmasına elverecek habitatlar oluşturabilmek için göl çevresini ele alan bir habitat düzenleme ve ıslah planına ihtiyaç vardır. Kirlenmenin uluslar arası sağlık örgütünün (WHO) belirlediği sınırlar altında kaldığı görülmüştür. Ancak balık kafesleri önemli bir kirlilik faktörüdür. Ayrıca suda arsenik miktarı yüksektir. Bu nedenle içme suyu olarak kullanılacaksa alanın ıslahına ihtiyaç duyulmaktadır.

Şekil 24. Antalya yolu üzerinde Karacaören Baraj Gölleri civarında jeolojik yapı ve vejetasyon ilginçtir.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında Isparta ilinin floristik açıdan zengin alanları Çizelge 2.'de belirtilmektedir.

Çizelge 2. Isparta ilinde çalışılan ve floristik açıdan önemli alanların floristik analizi.(Korumada öncelikli alanlarda; 1: Milli Park, 2: Tabiatı Koruma Alanı, 3: Tabiat Parkı, 4: Doğal Sit Alanı, 5: Ramsar Alanı, *: Koruma statüsü yok, E: Endemik, T: Takson, S: Sayısı, -: Veri yok.

Sıra No:	Korumada Öncelikli Alanlar	Yüzölçümü (ha /km ²)	Familya Sayısı	Cins Sayısı	Toplam		E.S./ IUCN Kategorileri	CR	VU n	Lc+c	DD
					Takson Sayısı	Diğer alanlarda bulunmayan E.T.S.					
1	¹ Kızıldağ Milli Parkı florası (Erik & Mutlu, 1997; Mutlu & Erik, 2003)	59600 ha	84	371	786	122/74	2	5	1 1 9 0 4 4	-	
2	¹ Kovada Gölü Milli Parkı florası (Fakir, 2007)	6534 ha	-	-	367	-	-	-	-	-	
3	² Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı florası (Özen & Fakir, 2015)	1300,5 ha	15	26	442	32/11	-	2	5 3 2 0	2	
4	² Yazılı Kanyon Tabiatı Koruma Alanı florası (Özçelik ve Tanrıverdi, 2005)	600 ha	16	41	63/30	-	7	8 9 3 7	2		
5	³ Gölcük Tabiat Parkı florası (Fakir ve Dutkuner, 1999)	5925 ha	47	136	227	71/44	-	8	3 9 4 7	2	
6	¹ Dedegül dağı florası (Özçelik, 2017; Peşmen & Güner, 1976)	138.568 ha	-	-	900	350/34	1	6	2 - - 0	-	
7	*Barla dağı florası (Bekat, 1987, 1988)	89000 ha	81	352	780	133/16	3	2 6 5 2 4	1		
8	² Siğla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı florası Fakir, (2005; Fakir, Özçelik & Deligöz, 2005; Fakir & Doğanoglu, 2003)	88,5 ha	50	75	78	11/2	-	2	1 2 5 1		
9	*Kovada Çayı Arboretumu florası (Özçelik & Çetinkaya, 2002)	520 ha	73	220	350	43/20	-	3	4 1 3 0 5	2	
10	*Sultan dağları florası** (Özçelik & Özhatay, 2006; Eken vd., 2006; Ocakverdi, 1984)	209947 ha	80	228	451	82/55	-	-	-	-	
11	⁴ Eğirdir Gölü ve çevresi florası (Karaca, 2002)	62621 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	⁴ Kocapınar Bataklığı florası	1582 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	*Davras dağı florası (Özçelik, Şan & Karaca, 2001)	209947 ha	58	221	450	305/15	2	6	1 - - 6	-	
14	⁵ Burdur Gölü ve çevresi florası (Çetin vd., 2013)	250 km ²	70	275	465	49/-	-	-	-	-	
15	³ Aksu Vadisi florası (Eken vd., 2006)	22182 ha	-	-	-	-	1	-	1 - - -	-	
16	*Bozburun dağı florası (Fakir, 2006)	-	86	341	645	104/-	-	-	-	-	
17	¹ Köprülü Kanyon Milli Parkı florası (Özçelik 2012; 2018a; 2022)	36000 ha	95	374	950	230/19	-	-	-	-	
18	*Sütçüler florası (Özçelik & Korkmaz, 1998)	1287 km ²	71	259	587	155/-	-	-	-	-	
19	*Aksu florası (Özçelik & Öztürk, 1999).	42600 km ²	79	292	658	166/-	-	-	-	-	

4. Sonular ve Öneriler

Isparta ili Akdeniz ve İnan-Turan bölgelerinin geiş kuşagında bulunmaktadır. Davis'in kareleme sisteminde ise C3 ve C4 karelerinde yer alır. Küçük yüzölçümüne rağmen floristik açıdan oldukça zengindir. Bunun en önemli sebepleri arasında korunan alanların fazlalığı, farklı ekolojik şartların etkisi altında meydana gelen habitatlar, arazisinin dağlık, engebeli, çok sayıda mikroklima taşıması ile nüfusunun azlığı ve doğaya karşı saygılı oluşu gelmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; Isparta il sınırları içerisinde korunması gereken 20 civarında önemli alan tespit edilmiştir. Bunlardan 8'si yasal koruma statüsündedir. Bu alanlar: Dedegöl dağı, Kızıldağ M.P., Kovada Gölü M.P., Gölcük T.P., Yazılı Kanyon T.P., Kasnak Meşesi T.K.A., Sütçüler Sığla Ormanı T.K.A. ve Kovada Çayı Arboretumu'dur (Fakir vd., 2005; Oğurlu, Alkan & Gündoğdu, 2010). Her çalışma alanında meteoroloji istasyonu yoktur. Araştırmacılar böyle durumda en yakın meteoroloji istasyonlarına göre dağlık alanların iklim değerlerini tahmin etmişlerdir. Bu işlemde Akman (1990)'dan yararlanılmışlardır. Türkiye'nin toprak özellikleri ana hatlarıyla bilinmektedir (Anonim, 1972). Floranın oluşumunda toprak özellikleri tür ve birey bazında etkili iken havza bazında iklim, lokal alanlarda mikroklima daha etkilidir. Aksu Çayı, Pınargözü, Karacaören Baraj Gölü, Eğirdir Gölü, Kavada Gölü, Kasnak Ormanı, Sığla Ormanı, Kocapınar Bataklığı ve Kısık Boğazı önemli mikroklima alanlarıdır.

Bunlardan bir kısmı ÖBA (Dedegöl dağı, Barla dağı gibi) projesi (Özhatay vd., 2005) içerisinde belirtilmekte, bir kısmı da resmi koruma statüsü verilerek korunmaktadır (Milli Parklar, Tabiatı koruma alanları gibi). Ancak floristik çeşitlilik açısından önemli görülen başka alanlar da vardır: Mesela; Tota dağı, Fosil yatakları, Kocapınar bataklığı, Sanlı yaylası, Kısık boğazı, Yaylabel (Kartoz) köyü civarı gibi. Bu alanlar elbette bir milli park kadar önemli değil ve küçük alanlardır. Ancak koruma görevini üstlenen kurum bu alanlarda daha dikkatli olmalıdır. Doğadan çeşitli şekillerde yararlanan kişilere bazı kısıtlamalar getirilerek bu alanlara girmemesi ya da bitki toplamalarında ya da mermer ve taş ocaklarının açılmasında doğaya zarar verilmeden yararlanılması gerekir. Bu sebeple neyin nerede ve neden bulunduğu bilinmesi gerekir.

Bir alanı korumak şüphesiz ki ilgili alana koruma statüsü vermekle sağlanamaz. Taşra teşkilatları halkla karşı karşıya getirilmemelidir. Bunun için önemli alanlar belirlenip ciddiyetle korunmalı, diğer kısımlarda yerel halka kolaylık sağlanmalıdır. Göller yöresinde nadir ve endemik bitkilerin korunması üzerine yapılmış çalışmalar vardır (Özçelik, 2000; Özçelik, 2022). Bu çalışmalar dikkate alınmalıdır.

Makalede Dedegöl dağına çok yer verilmesinin nedeni; bu dağın diğer korunması gereken alanlar kadar iyi bilinmeyişi ve çok önemli olduğundan kaynaklanmaktadır. Bu dağ gül cinsinin gen merkezidir. Bu görüş hatalı çıksa bile gül cinsinin dünyadaki en önemli farklılaşma merkezi olduğunda tereddüt yoktur. Dağda 10 kadar yabancı gül türüne ait 60 civarında genotipi tespit edilmiştir. Bir tür de muhtemelen bilim dünyası için yenidir, henüz yayınlanmamıştır. *Rosa dumalis* subsp. *boissieri* var. *antalyensis* bu dağda çok fazla varyasyon gösterir. Bazı genotiplerini ex situ ortama getirme ve adapte etme çalışmalarımız başarısız olmuştur. Çünkü bitkinin istediği ekolojik koşullar SDÜ. Botanik Bahçesi'nde sağlanamamıştır. Ekonomik değeri yüksek bir taksondur. *Silene caryophylloides* Dedegöl dağında çok fazla varyasyon gösterir. *Sedum hispanicum* var. *planifolium* endemiktir ve sadece Kütahya'dan kayıt edilmiştir. Dedegöl dağı 2. yayılma alanıdır. Dağda, çok iyi büyüme ve yayılmaktadır. *Sempervivum brevipulum*, *S. ispartae* yöreye endemiktir. En çok Dedegöl dağında yetişir. Kuşlar tarafından yayılır. *Sedum* cinsinden ve akrabalarından çok sayıda kültüre alınmış süs bitkisi vardır. *Minuartia umbellifera* subsp. *salbacica* Denizli'den kayıt edilmiştir. Ancak türlerin çeşitleri bu dağda bolca yetişmektedir. Dedegöl dağında çok sayıda anıt ağaç vardır. Karaçam ormanı tarihi ve önemli bir değerdir. Alanda detaylı araştırmalar yapılarak çok sayıda anıt ağaç tespit edilebilir. Dağda yetişen orman ağaçlarından çok sayıda yaşlı ve sağlıklı ağaç anıt olma potansiyelindedir. Bunların çoğu karaçam türüne aittir. Dedegöl dağını korumak ve bitki çeşitliliğini anlamak için çevresiyle birlikte düşünmek zorundayız. Özellikle Bozburun Dağı ve Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndan Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndan ayrı düşünemeyiz. Soğanlı ve yumrulu bitkiler arasında Şakayık, Ayıgülü (*Paeonia mascula*), Kardelen (*Galanthus gracilis*, *G. elwesii*), Boynubükük, Gölsoğanı (*Leucojum aestivum*), Ağlayangelin (*Fritillaria* spp.), Çiğdem (*Crocus* spp.) bulunmaktadır. *Colchicum*

spp.), Lale (*Tulipa* spp.), Süsen, Zambak (*Iris* spp.), Tükrükotu (*Ornithogalum* spp.) ve yine bu dağda bol ve çeşitlidir. Crassulaceae familyasının üyeleri, *Populus* ve *Salix* cinslerinin yanı sıra *Sedum* ve *Sempervivum* cinsleri için özellikle önemlidir. Dağda görülen bazı kavak türleri hatta bazı söğütler de Göller yöresinde başka alanlarda görülmemiştir. Dedegül Dağı'nın sadece küçük bir bölümü Beyşehir Gölü Milli Parkı kapsamına girdiği için koruma altındaydı. 2018 yılına kadar diğer kısımlarının koruma statüsü yoktu. Bu nedenle son yıllarda tahribat artmıştır. Alanın tahribata açık olması nedeniyle topografya ve mikroklima değişikliği, tarımsal üretim, yeraltı ve süper tatlı sular ve yerdeki biyolojik çeşitlilik için bir tehdittir. Alan koruma statüsü verilene kadar, topografik değişimler başta olmak üzere tüm doğal yapıların korunmasına tüm kesimlerin özen göstermesi önerilmektedir.

Milli Park, Tabiatı Koruma Alanı gibi korunan alanlarda veya çevresinde yaşayan yerel halk, hareketlerinin kısıtlamalarından şikayet ederek korunan alanlara karşı çıkmaktadır. Biyoçeşitlilik korunurken, yerel halkın beşeri ihtiyaçlarının yeterince dikkate alınmadığı düşünülmektedir. Oysa biyoçeşitlilik sağlıktır, eğitimidir, ekonomidir. Bu yanılıgyı aşmanın ve biyoçeşitliliği korumanın tek yolu yine eğitim, proje, nitelikli insan gücüdür. Güçlü ekonomidir (Özçelik, 2019).

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın florası belirlenmiştir (Küçüköyük, 1988). Yenişarbademli tarafında bazı alanlar bu milli park sınırları ve çevresi içinde kalmaktadır. Alanın Uzun Dönemli Kalkınma Planı (UDGP) olmasına rağmen plan uygulanmamaktadır. Bizim fikrimiz ise; planı hazırlayan özel şirket muhtemelen maliyeti düşürmek için literatüre dayanarak planı kaleme almış ve alanın uzmanları incelememiştir. Bu nedenle planda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Türkiye'de korunan alan sayısı 2002 yılında 964 iken 2013'de 3049'a yükselmiştir. Ramsar alanları ise 9'dan 13'e yükselmiştir. Doğa koruma yatırımlarına ayrılan bütçe de önemli derecede artırılmıştır. Bu gelişmeler bilim çevrelerince olumlu karşılanmaktadır. Ancak Burdur Gölü Ramsar alanı tüm gayretlere rağmen çeşitli nedenlere bağlı olarak bir türlü korunamamakta ve Burdur Gölü kurumakta ya da bir lağım çukuruna dönüştürülmektedir. Bu talihsiz gelişmenin yöre halkına olumsuz yansımaları kaçınılmazdır. Rüzgâr erozyonu ile evlere toz yığılması, yeraltı sularının çekilmesi ile tarımın zarar görmesi, kötü koku ve görüntü bunların başında gelir. Esas sorun; gölü besleyen akarsulara tarımsal amaçlı barajlar yapılmasıdır. Konu siyasi bir polemik konusu olmaktan öteye gidememiş, 20'e yakın baraja gölün girdisi geniş alanlara dağıtıldığı için suyun yüzey alanı genişletilerek buharlaşma arttırılmıştır. Zamanla tarımsal amaçlı yapılan bu barajlara da su akışı yetersiz geldiği için su toplanamaz, barajlar amacına hizmet edemez hale gelmiştir. Barajlar görmezden gelinip çözüm için Burdur Gölü üzerine yoğunlaştırılınca başarılı sonuca ulaşmak imkânsız hale gelmektedir. Bilimsel olmayan uygulamaların bu göle yaptığı zararlar ortadadır. Yerel yöneticiler ve temsilcilerin isteklerine göre yapılan yanlış uygulamalar dünya ölçeğinde bir Biyoçeşitlilik alanını içinden çıkılmaz durumlara sürüklemiştir. Böyle yanlış uygulamaların diğer alanlarda dikkate alınacağı ve gölün bilimsel raporlara uyularak yapılacak uygulamalarla kurtulması ümit edilir. Bir ilin tamamını korumak zordur. Halkın ihtiyaçlarını ve geçim kaynaklarını; koruma ve kullanmayı birlikte düşünerek sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.

Koruma kullanma dengesi alanda uygulanırken Üniversitelerle iş birliği yapmanın önemi de ortadadır. Yapılan çalışmalar ve verilen bilgiler uygulayıcılara yardımcı olması içindir. Isparta'da orman teşkilatları ile Üniversite iş birliği önemli derecede yüksektir ve memnuniyet vericidir. Diğer illerimize örnek olması beklenmektedir.

Isparta ilinde belirlenen 19 önemli alanın 8'i resmi statüde korunmaktadır. Diğerlerinin de itina ile korunması beklenmektedir. Önemli alanlar, Biyoçeşitlilik, coğrafi, tarihi, jeolojik vb. özellikleriyle bu makalede anlatılmaya çalışılmıştır.

Teşekkür ve Bilgi Notu

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.

Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyan Bilgisi

Makalede tek yazar katkıda bulunmuştur. Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar:

- Akman, Y. (1990). *İklim ve Biyoiklim(Biyoiklim Metotları ve Türkiye İklimleri)*. Palme Yayın-Dağıtım, 103, Ankara.
- Anonim. (1972). *Topraksu, Isparta İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu*. Ankara.
- Anonim. (2012). Burdur Gölü'nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli. *BAKA Proje no: TR61-11-DFD-46, Proje Özet Kitapçığı, Mehmet Akif Ersoy Üniv., Fen-Edb. Fakültesi Dekanlığı, Burdur*.
- Ardos, M. (1977). Eğirdir Gölü güneyi ve Davras Dağı'nda pleistosen buzullaşması. *Coğrafya Enst. Derg.*, 22: 99-118.
- Bekat, L. (1987). Barla Dağı'nın (Eğirdir) vejetasyonu. *Doğa Tu Botanik Derg.*, 11, 3: 270-305.
- Bekat, L. (1988). Barla Dağı (Eğirdir) 'nin Florası. *IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1988, Sivas, Bildiri Özetleri*, s. 96.
- Çetin, A., Erdoğan, N., Genç, H. (2013). Burdur Gölü çevresi florası. *Biyoçeşitlilik ve Koruma*, 6, 2: 55-76.
- Davis, P.H. (1965-1988). *Flora of Turkey and the East Aegean Islands(Vol. 1-10)*. Edinburgh Univ. Press.
- Duman, H. (2001). A new species of *Globularia* L. (Globulariaceae) from South Anatolia. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 137, 4: 425-442.
- Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T., Lise, Y. (2006). *Sultan Dağları, Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları*. Mas Matbaacılık, Ankara; Cilt 1, akd021, s. 304-305; 318; 320-321.
- Erik, S., Mutlu, B. (1997). Kızıldağ (Isparta) Milli Parkı Florası. *TÜBİTAK, TBAG-13029 (Kesin rapor)*, Ankara.
- Fakir, H., Dutkuner, İ., (1999). Isparta Gölcük Tabiat Parkı Florası Üzerine Araştırmalar. *1. International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, 23-25 September 1999, Kütahya, Türkiye*, s.77-87.
- Fakir, H., Doğanoglu, Ö. (2003). Isparta Sığla (*Liquidambar orientalis* Mill.) Ormanı Tabiatı Koruma Alanı bitki taksonları. *S D Ü Orman Fakültesi Dergisi*, Seri A, Sayı 1.
- Fakir, H. (2005). Isparta Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı anıt ağaçları. *SDÜ Orman Fakültesi Dergisi*, A,1: 25-36.
- Fakir, H., Özçelik, H., Deligöz, A. (2005). Isparta İlinde Korunan Doğal Alanlar ve Endemik Bitki Taksonları. *Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta*.
- Fakir, H. (2006). Bozburun Dağı ve Çevresi (Antalya-Isparta-Burdur) orman vejetasyonunun ana meşcere tiplerinin floristik kompozisyonu üzerine araştırmalar. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 10-1: 90-98.
- Fakir, H., (2007a). Kovada Gölü Milli Parkı Göl Çevresi Florası. *Göller Kongresi: Göller Yöresi İç Anadolu Gölleri ve Sorunları*, 09-10 Haziran 2007, Isparta.
- Fakir, H. (2007b). Kovada Gölü Milli Parkı Göl Çevresi Florası. *Göller Kongresi: Göller Yöresi İç Anadolu Gölleri ve Sorunları*, 09-10 Haziran 2007, Isparta.

- Gökşin, A. (1979). Kasnak Ormanı (Eğirdir) florası ve *Quercus vulcanica* Boiss. & Heldr. (Kasnak meşesi)'inin oluşturduğu meşcere tipleri üzerine araştırmalar. *Ormanlık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Seri No: 96, Cilt: 91-100, s: 8, 9, 11, 12, 14.*
- Gül, A., Özçelik, H., Uzun Ö. F. (2012). Isparta yöresindeki bazı doğal yerörtücü bitkilerin adaptasyonu ve özellikleri. *Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16-2 (2012), 133-145.* Isparta. ISSN: 1300-7688 e-ISSN: 1308-6529.
- Gül, A. ve Özçelik, H., (2016). Göller Yöresi'nde doğal olarak yetişen bazı yer örtücü bitkilerin belirlenmesi", *Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, c. 11, sayı. 2, ss. 13-44.*
- Karaca, S. (2002). *Göller Yöresinde Bazı Göllerin (Eber, Salda ve Beyşehir) Makrofitik Florası.* SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Isparta(Yüksek Lisans Tezi).
- Kayacık, H. (1985). Türkiye ormanlarında meşenin yeri ve önemi. *Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı: 4, s: 70-77.*
- Kesici, E., Meriç, B.T., Sönmez, M.E., Kesici Aytuk, C. (2011). Kovada Gölü (Milli Parkı)'nın Doğal Yapısına Akyatan Lagünü Çevresinde Arazi Kullanımında Yapılan Müdahalelerin Gölün Ekolojik Yapısında Meydana Gelen Değişimler ve Bu Değişimlerin Ekosistem Üzerinde Olumsuz Etkilerinin Belirlenmesi. *II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Kırşehir.*
- Küçüködük, M. (1988). Beyşehir Gölü florası. *DOĞA Tr. Botanik Derg. 13, 1: 55-79.*
- Mutlu, B., Erik, S. (2003). Flora of Kızıldağ Mountain (Isparta) and Environs. *TUBİTAK, Turk J Bot., 27: 463-493.*
- Ocakverdi, H., Çetik, A.R. (1982). Sultan Dağları – Doğanhisar bölgesinin (Konya) fitosoyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi. *Selçuk Üniv. Fen Fakültesi Dergisi, Sayı 2, Seri: B - Biyoloji: 73-90.*
- Ocakverdi, H. (1984). Sultan Dağları-Doğanhisar Bölgesinin (Konya) florası. *S.Ü. Fen Fakültesi Dergisi, 3: 161-183.*
- Oğurlu, İ., Alkan, H., Gündoğdu, E. (2010). Isparta Korunan Doğa Alanlarında Doğa Eğitimi-İ Katılımcıların Algı ve Beklentileri. *III. Ulusal Karadeniz Ormanlık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: I, s. 144-152.*
- Özçelik, H., Korkmaz, M. (1998). Sütçüler (Isparta) Florası. *S.D. Üniv. Arş. Fonu Proje No: 044 (Kesin rapor), Isparta.*
- Özçelik, H., Öztürk, Ş. (1999). Contributions to flora of Aksu (Isparta). *Bio-Science Research Bulletin, 15, 2: 125-140.*
- Özçelik, H. (2000). Studies on protections of endemic and rare plants of Lakes Region. *Bulletin of Pure and Applied Sciences, vol. 19B (No: 2): 93-116.*
- Özçelik, H., Serdaroğlu, H. (2000). Preliminary investigations for Isparta flora. *SDÜ. Fen Bilimleri Enst. Derg., 4(1): 135-154.*
- Özçelik, H., Çetinkaya, M. (2002). *Kovada (Eğirdir-Isparta) arboretumu florası.*Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6,3: 125-140.
- Özçelik, H., Şan, H.M., Karaca, S. (2001). Davras Dağı(Isparta) Florası. *Tarihi, Kültürel ve Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Bildiriler Kitabı, s. 665-680.*
- Özçelik, H., Tanrıverdi, F. (2005). *Çandır Tabiat Parkı ve Çevresinin (Isparta-Antalya) Floristik Analizi.* SDÜ. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı, 792 YL03 no.lu Proje, Sonuç raporu (Yayınlanmadı).

- Özçelik, H., Özhatay, N. (2006). *Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı (Edtr: N. Özhatay, A. Byfield, S. Atay) Sultan Dağları (Isparta, Afyon, Konya)*. Ankara, s. 286-288.
- Özçelik, H. (2012). The endemic plant taxa of the Köprülü Kanyon National Park and its surroundings (Antalya-Isparta). *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 16, 3: 279-296.
- Özçelik, H., Çinbilgel, İ., Muca, B., Tavuç, İ., Koca, A., Bebekli, Ö. (2015a). Ecosystem Diversity of Isparta and Its Important Species to be Monitored. *1st International Congress on Applied Biological Sciences*, 16-20 Eylül 2015, Makedonia.
- Özçelik, H., Çinbilgel, İ., Muca, B., Tavuç, İ., Koca, A., Bebekli, Ö. (2015b). Isparta İli Karasal ve İç Su Ekosistem Çeşitliliği Koruma ve İzleme Çalışmaları. *II. Ulusal Botanik/Bitki Bilimi Kongresi*. Özet bildiri.
- Özçelik, H., Çinbilgel, İ., Muca, B., Tavuç, İ., Koca, A., Bebekli, Ö. (2016). *Burdur Yöresinin Bitki Envanteri (Ekonomik, Nadir ve Endemik Bitkileri)*. Sistem Ofset, Ankara.
- Özçelik, H. (2017). Dedegül Dağı ve yöre için anlamı, *Isparta Dergisi*, Yıl 18, sayı 104, Mayıs-Ağustos 2017; s. 38-42.
- Özçelik, H. (2018a). Flora inventory of Köprülü Kanyon National Park (Antalya-Isparta). *Türkiye Ormancılık Dergisi*, 19, 1: 40 – 50.
- Özçelik, H. (2018b). Burdur Gölü Sulak Alanı Üzerine Tehditler ve Yönetim Planı Üzerine Öneriler. *1st International Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries, Isparta, Türkiye*, 22 - 24 Ekim 2018.
- Özçelik, H. (2019). Biodiversity in the Lakes Region (Türkiye) and its agricultural importance. *Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 23(2): 315-328.
- Özçelik, H. (2022). A suggested protection plan for important plants, areas and habitats of Köprülü Canyon National Park (Antalya). *Journal of Protected Areas Research (JoPAR)*, 1 (1): 01-23.
- Özen, M., Fakir, H. (2015). Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve çevresinin florası. *S. Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Derg.*, 19(3): 48-65.
- Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. (2005). *Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı ÖBA Projesi*. WWF, Doğal Hayatı Koruma Derneği yayını, İstanbul.
- Peşmen, H., Güner, A. (1976). Dedegöl Dağı (Isparta) Florası, *TÜBİTAK, Proje No: TBAG-164.(Kesin rapor)*, Ankara.
- Sabuncu, R. (2002). Meşe ormanlarımıza genel bir bakış ve Kasnak Meşesi örneği. *Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayınları*, Dergi Serisi, Sayı 4.
- Sağlam, C. (2007). Davras Dağı (Isparta) ve çevresinin orman ve çalı vejetasyonu. *Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 11(2): 140 - 157, Basım tarihi: 09.04.2009.
- Yalçınkaya, S. (1989). Isparta-Ağlasun (Burdur) Dolaylarının Jeolojisi, *İ.Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi* (Yayınlanmamış).
- Yalçın, A. (1993). Yukarı Aksu (Isparta) Havzası Mühendislik Jeolojisi İncelenmesi. S.D. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta (Yayınlanmamış).

Important Plant Areas and their Characteristics in Isparta Province

Summary

Isparta province is located in the transition zone of the Mediterranean and Irano-Turanian phytogeographic regions. In the grid square system, it takes place in C3 and C4 squares. Total surface area of the province is 8,993 km² and its 154,817, 25 ha are protected areas. This rate has increased with the taking of Dedegül Mountain to the protection status. Despite the small area of the province, it is very rich in flora. Among the most important reasons for this is the excess of protected areas, habitats formed under influence of different ecological conditions, mountainous, hilly land, the fact that it has a large number of microclimates, its low population, and its respect for nature.

The aim of this study; is to determine priority plant areas of Isparta province and to introduce them in various aspects. Important areas the vilayet, biodiversity, geographical, historical, geological, ecology, etc. features are discussed in this article. Most of the findings are the result of our field studies carried out within the borders of Isparta province since 1994. In the important plant areas; floristic diversity, vegetation, ecosystem diversity and integrity, and economic plant taxa were determined in the field. In addition, endemism, endangered taxa, local endemics, their numbers, danger categories, and total taxon number defined from the area were chosen as important criteria. Vascular bundle plants collected from the areas are identified by us, placed in the GUL Herbarium, and preserved. Plant diversity and genetic diversity are high in detected areas. Sultan mountains are the gene center for the genus Havalotu [*Bolanthus* (Ser.) Reichenhb.], and Dedegül Mountain is the gene center for the genus Rose (*Rosa* L.). Highest variation of Dedegül Rosehip (*Rosa dumalis* Bechst.) is in Dedegül mountain, and the highest variation of *Bolanthus cherlerioides* (Bornm.) Barkoudah is in Sultan Mountains and Yaylakekiği / Sütçüler thyme / Aşkekiği [*Origanum minutiflorum* O.Schwarz et P.H. Davis. Greatest variation of it is seen on Tota Mountain. From Isparta, 19 important plant areas were identified. These areas are of high importance in terms of biodiversity and are also ecologically featured areas. Although 8 areas in the vilayet are known and protected in official status, the others do not have protection status. 19 important plant areas mentioned in the article covers approximately 20% of the total area of the province. National parks, Nature Parks, and Nature Conservation Areas (Kızıldağ National Park, Kovada Lake National Park, Kasnak Oak Nature Protection Area), Sığla Forest Nature Reserve, etc.) and Gölcük Lake Nature Park in the central district, Ayazmana Kestane community, Kısık gorge in Atabey, Aksu valley around Yaka creek, Çayır and Anamas plateaus in Aksu, Gene Conservation and Seed stand areas, Sütçüler Sanlı plateau/Sarıççek Plateau, Cutting area, Yaylabel (Kartoz), Yuvalı mountain sides, Tota mountain, around of Sığrılık Castles, Yazılı Canyon Nature Conservation area are located between Eğirdir-Senirkent-Uluborlu districts, Lake Eğirdir and its surroundings, Barla mountain; Kırıntı village in Eğirdir. Around Upper Gökdere village, Kovada Arboretum, above Serpil village, Karacaören Dam Lake and its surroundings and Fossil beds in Keçiborlu district (between Aydoğmuş town and Uluborlu district), Burdur Lake and its surroundings around Senir town, Kocapınar Swamp have been identified as priority areas for protection. Most of the Sultan Mountains, Burdur Lake (Ramsar area), Beyşehir Lake National Park, and Köprülü Canyon National Park lands are in neighboring areas. Boundaries of the areas to be protected should be clarified, and management plans should be prepared by taking into account the expectations of local people.

Burdur Lake Ramsar area has a conservation status and it is a very important area. If it cannot be protected it is dry out. For this reason, much information about Burdur lake is given in the article. Although Dedegül Mountain was very important in terms of Isparta and Biodiversity, it did not have a protection status. In 2018, it was connected to the Kızıldağ national park and gained a protection status. In 19 important areas mentioned, it is necessary to be careful in matters such as marble, mine, road construction, gravel, and soil purchase, and to be very careful and sensitive against smuggling. Areas that shed light on the history of biodiversity are also important. Although its biodiversity is not very important today, fossil beds are important areas in terms of telling the past. Or, if a place is damaged, biodiversity can be damaged by the effect of that damage on other areas. Such areas are important as they act as buffers.

The total surface area of the province is 8,993 km² and 154,817, 25 ha are protected areas. This rate has increased even more with the taking of Dedegül Mountain to the protection status. Biodiversity and environmental protection studies with official status in Türkiye started in the 1930s. The first national park was declared in 1958. In the same year, the borders of the settlement center, agricultural and forest areas were taken and their borders were determined. With the impact of the Ramsar Convention, the protection of our wetlands has come to the fore. About 5% of Türkiye's surface area has been officially protected.

Table 1. Floristic analysis of protected areas in Isparta province.

*: No conservation status

Sıra No:	Important Areas of Isparta	Plant and of	Total surface area (ha or km ²)	Families or Number	Genera Number	Total Taxon Number	Total endemic number/special taxon number in the area	IUCN CATEGORIES					
								CR	EN	VU	n	Lc+	D
1	Kızıldağ National Park		59600 ha	84	371	786	122/74	2	5	1	1	9	-
2	Kovada Lake National Park		6534 ha	-	-	367	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasnak Oak Conservation area	Nature	1300,5 ha	15	26	442	32/11	-	2	5	3	2	2
4	Yazılı Canyon Conservation area	Nature	600 ha	16	41		63/30	-	7	8	9	3	2
5	Gölcük Natural Park		5925 ha	47	136	227	71/44	-	8	3	9	4	2
6	Dedegül Mountain		138.568 ha	-	-	900	350/34	1	6	2	-	-	-
7	*Barla Mountain		89000 ha	81	352	780	133/16	3	24	6	5	2	1
8	Siğla Forest Reserve	Nature	88,5 ha	50	75	78	11/2	-	2	1	2	5	1
9	*Kovada Arboretum	Stream	520 ha	73	220	350	43/20	-	3	4	1	3	2
10	*Sultan Mountain		209947 ha	80	228	451	82/55	-	-	-	-	-	-
11	Eğirdir Lake and its environs		62621 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kocapınar Swamp		1582 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Davras Mountain		209947 ha	58	221	450	305/15	2	6	1	-	-	-
14	Burdur Lake and its environs		250 km ²	70	275	465	49/-	-	-	-	-	-	-
15	Aksu Valley		22182 ha	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

It is difficult to protect an entire province. Needs and livelihoods of people; sustainability should be ensured by considering protection and use together. The determination of protected areas of Isparta province and its important features are introduced in this article. No such study has been observed in other provinces. In this article, important plant areas of Isparta are introduced in various aspects, and suggestions are made for the balance of protection and use.

